

**PENERAPAN ATTENTION U-NET UNTUK SEGMENTASI
MIKROVASKULAR DI WHOLE SLIDE IMAGE (WSI)
JARINGAN GINJAL MANUSIA**

TUGAS AKHIR

**Junpito Salim
120450086**

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2025

**PENERAPAN ATTENTION U-NET UNTUK SEGMENTASI
MIKROVASKULAR DI WHOLE SLIDE IMAGE (WSI)
JARINGAN GINJAL MANUSIA**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**Junpito Salim
120450086**

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Sarjana dengan judul "Penerapan Attention U-Net untuk Segmentasi Mikrovaskular di Whole Slide Image (WSI) Jaringan Ginjal Manusia" adalah benar dibuat oleh saya sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, baik oleh saya ataupun orang lain, baik di Institut Teknologi Sumatera maupun di institusi pendidikan lainnya.

Lampung Selatan, 22 April 2025
Penulis,

Junpito Salim
NIM 120450086

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing I

Christyan Tamaro Nadeak, M.Si
NRK 1993120420211415

Pembimbing II

Luluk Muthoharoh, M.Si
NIP 199504112022032014

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Sains Data
Fakultas Sains
Institut Teknologi Sumatera

Tirta Setiawan, S.Pd., M.Si.
NIP 199008222022031003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Junpito Salim

NIM : 120450086

Tanda tangan :

Tanggal : 22 April 2025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junpito Salim
NIM : 120450086
Program Studi : Sains Data
Fakultas : Sains
Jenis karya : Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) kepada Institut Teknologi Sumatera atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Attention U-Net untuk Segmentasi Mikrovaskular di Whole Slide Image (WSI) Jaringan Ginjal Manusia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 22 April 2025

Yang menyatakan

Junpito Salim

ABSTRAK

Penerapan Attention U-Net untuk Segmentasi Mikrovaskular di Whole Slide Image (WSI) Jaringan Ginjal Manusia

Junpito Salim (120450086)

Pembimbing I: Christyan Tamaro Nadeak, M.Si

Pembimbing II: Luluk Muthoharoh, M.Si

Struktur mikrovaskular dalam ginjal manusia memainkan peran penting dalam fungsi tubuh, namun segmentasi secara manual memerlukan waktu yang lama dan keahlian khusus dalam histologi. Kompleksitas struktur mikrovaskular menjadi tantangan utama dalam pengembangan metode segmentasi otomatis pada citra histologi.. Penelitian ini mengevaluasi model Attention U-Net untuk segmentasi mikrovaskular pada Whole Slide Image (WSI) jaringan ginjal manusia dengan penambahan modul attention gate pada arsitektur U-Net guna meningkatkan akurasi. Dataset yang digunakan berasal dari Human BioMolecular Atlas Program (HuBMAP) dan telah dianotasi oleh ahli histologi. Model dilatih menggunakan optimizer Adam dengan batch size 4 untuk mencapai performa terbaik, kemudian dievaluasi menggunakan metrik Dice Similarity Coefficient (DSC), Intersection over Union (IoU), precision, dan recall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attention U-Net unggul dibandingkan U-Net standar pada seluruh metrik utama. Mekanisme attention gate membantu model memfokuskan pada area relevan, sehingga meningkatkan kemampuan model dalam deteksi pembuluh darah kecil.

Kata kunci: *Attention U-net, Deep Learning, Dice Similarity Coefficient (DSC), Intersection over Union (IoU), Segmentasi Mikrovaskular*

ABSTRACT

Penerapan Attention U-Net untuk Segmentasi Mikrovaskular di Whole Slide Image (WSI) Jaringan Ginjal Manusia

Junpito Salim (120450086)

Advisor I : Christyan Tamaro Nadeak, M.Si

Advisor II: Luluk Muthoharoh, M.Si

The microvascular structure in human kidneys plays a crucial role in bodily functions, yet manual segmentation is time-consuming and requires specialized expertise in histology. The complexity of microvascular structures presents significant challenges in developing automated segmentation methods. This study evaluates the Attention U-Net model for microvascular segmentation in Whole Slide Images (WSI) of human kidney tissue by incorporating attention gate modules into the U-Net architecture to improve accuracy. The dataset used in this study was obtained from the Human BioMolecular Atlas Program (HuBMAP) and annotated by histology experts. The model was trained using the Adam optimizer with a batch size of 4 to achieve optimal performance and evaluated using metrics such as Dice Similarity Coefficient (DSC), Intersection over Union (IoU), precision, and recall. The results indicate that the Attention U-Net outperforms the standard U-Net across all key metrics. The attention gate mechanism enables the model to focus on relevant areas, thereby enhancing its capability in detecting small blood vessels.

Keywords : *Attention U-Net, deep learning, Dice Similarity Coefficient (DSC), Intersection over Union (IoU), microvascular segmentation*

MOTTO

*We tune, we wait, and we trust the curve. Blooming, like convergence,
unfolds in silence—never rushed, never late.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk Ibu,
yang membebaskan anaknya menyusuri jalan hidup pilihannya,
Untuk Ayah,
yang sejak kecil menanamkan rasa ingin tahu dalam diri anaknya,
serta semua yang mendukung setiap langkah, dari tapak kecil di tanah
kampung hingga capaian akademik ini.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sains Data, Institut Teknologi Sumatera. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Tirta Setiawan, S.Pd., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera,
2. Bapak Christyan Tamaro Nadeak, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama, atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang berharga selama proses penelitian ini,
3. Ibu Luluk Muthoharoh, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua, atas kesabaran dan dukungan yang senantiasa diberikan,
4. Ibu Dalima dan Bapak Syaiun, yang telah memberikan doa yang tiada henti, kasih sayang yang tak ternilai, serta dukungan moral dan material dalam setiap langkah penulis,
5. Teman-teman seperjuangan di kontrakan *Tidurlah*, atas canda tawa, semangat, dan kebersamaan selama masa studi yang tak ternilai. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada: Agus, Alfito, Aqsal, Asep, Fadhli, Galang, Ilham, Jefri, Misbah, Raju, Stevan, dan Zain. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Sains Data yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kolaborasi, semangat belajar bersama, serta kenangan yang tercipta selama masa studi. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada: Alfin, Alem, Armanda, Cornel, Daffa, Dimas,

Faiz, Fikri, Lanang, Nabil, Rafi, Sifa, Vicky, dan Zaki.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini jauh dari sempurna. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan di dalam penulisan skripsi ini.

Lampung Selatan, 22 April 2025

Junpito Salim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI . .	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Mikrovaskular Secara Umum	5
2.2 Ginjal dan Mikrovaskular Ginjal	6
2.3 Whole Slides Image (WSI)	7
2.4 Segmentasi Gambar	8
2.5 Deep Learning	9
2.5.1 Fully Convolutional Network (FCN)	10
2.5.2 U-Net	11
2.6 Modul Attention Gate (AG)	14

2.7	Konvolusi, Pooling dan Transpose Konvolusi	16
2.7.1	Konvolusi	16
2.7.2	Pooling	17
2.7.3	Transpose Konvolusi	17
2.8	Augmentasi Data	18
2.9	Oversampling	19
2.10	Fungsi Aktivasi	19
2.10.1	ReLU:	20
2.10.2	Sigmoid:	20
2.11	Fungsi Loss	21
2.11.1	Cross-entropy	21
2.11.2	Dice coefficient	21
2.12	Optimizer	22
2.13	Hyperparameter	22
2.13.1	Learning rate(RL)	23
2.13.2	Batch size	23
2.13.3	Jumlah epoch	23
2.14	Plateau dalam Pelatihan Deep Learning	24
2.15	Metriks Evaluasi	24
2.15.1	Intersection over Union (IoU)	25
2.15.2	Dice Similarity Coefficient (DSC)	25
III	METODE PENELITIAN	27
3.1	Dataset Penelitian	28
3.2	Spesifikasi Perangkat	28
3.3	Preprocessing	29
3.3.1	Normalisasi	29
3.3.2	Pembagian dataset	30
3.3.3	Augmentasi	30
3.4	Pelatihan	31
3.5	Evaluasi	32
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1	Hasil Exploratory Data Analysis	35

4.1.1	Distribusi Citra dalam Dataset	35
4.1.2	Ekplorasi Ukuran Piksel dan Kuantitas Pembuluh Darah	36
4.1.3	Distribusi label pada dataset	37
4.2	Hasil Pelatihan dan Evaluasi	38
4.2.1	Hasil Plot Loss Pelatihan	38
4.2.2	Evaluasi Kinerja Model dalam Segementasi	40
4.2.3	Dampak Oversampling pada Peforma Model	41
4.2.4	Mengapa Batch Size Lebih Besar Tidak Selalu Meningkatkan Kinerja Attention U-Net pada Segmentasi Mikrovaskular Ginjal Manusia?	41
4.3	Hasil Segmentasi Mikrovaskular	43
V	KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran	47
	DAFTAR PUSTAKA	49
	LAMPIRAN	59
A	Perhitungan Aritmatika Pendukung	61
A.1	Operasi Konvolusi	61
A.2	Pooling	63
A.3	Transpose Konvolusi	63
A.4	Fungsi Aktivasi	65
A.5	Evaluasi	67
A.6	Sample Gambar dari Setiap Sumber Whole Slide Image	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Mikrovaskular [8]	5
Gambar 2.2	Sample WSI pada bagian ginjal [7]	8
Gambar 2.3	Model CNN [35]	10
Gambar 2.4	Model FCN yang bagian terakhirnya di gantikan dengan blok konvolusi [26]	11
Gambar 2.5	Arsitektur dasar U-Net yang digunakan untuk tugas segmentasi citra biomedis [42]	12
Gambar 2.6	Diagram Attention U-Net untuk tugas segmentasi [47]	15
Gambar 2.7	Diagram alur kerja Attention Gate [47]	15
Gambar 2.8	Penerapan konvolusi terhadap input [26]	16
Gambar 2.9	Pnerapan pooling terhadap peta fitur [49]	17
Gambar 2.10	Transpose konvolusi dari peta fitur [49]	18
Gambar 3.1	Flow chart Penerapan U-net	27
Gambar 3.2	Sample WSI yang telah dianotasikan	28
Gambar 4.1	Sebaran citra pada tiap dataset dan sumber WSI	36
Gambar 4.2	Sebaran ukuran dan kuantitas pembuluh darah dataset 1	37
Gambar 4.3	Sebaran ukuran dan kuantitas pembuluh darah dataset 2	37
Gambar 4.4	Plot loss pelatihan pada konfigurasi adam	39
Gambar 4.5	Plot loss pelatihan pada konfigurasi SGD	40
Gambar 4.6	Sample hasil segmentasi pada data test	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Spesifikasi CPU pada Lingkungan Komputasi Remote Kaggle Notebook.	29
Tabel 3.2	Variasi hyperparameter dalam pelatihan model. .	32
Tabel 4.1	Distribusi rata-rata rasio label positif pada setiap source WSI.	38
Tabel 4.2	Hasil pelatihan model Attention U-Net dan U-Net dengan berbagai konfigurasi hyperparameter	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ginjal, organ vital dalam tubuh manusia, memiliki jaringan pembuluh darah kecil yang dikenal sebagai mikrovaskular. Jaringan ini, dengan diameter kurang dari 100 mikrometer, memainkan peran penting dalam berbagai fungsi ginjal, seperti penyaringan darah, pengaturan tekanan darah, dan pengaturan keseimbangan elektrolit [1]. Segmentasi struktur mikrovaskular secara akurat menjadi kunci untuk memahami bagaimana sel-sel ginjal berinteraksi satu sama lain dan untuk mempelajari berbagai penyakit ginjal [2]. Hal ini berkaitan juga dengan proyek pemetaan sel-sel manusia secara komprehensif yang dilakukan oleh *Human Cell Atlas* (HCA) oleh Chan Zuckerberg Initiative, *Human Protein Atlas* (HPA) oleh Knut and Alice Wallenberg Foundation, dan *Human Bio-Molecular Atlas Program* (HuBMAP) oleh National Institutes of Health [3]. Proyek-proyek ambisius ini menggunakan kerangka kerja *Vascular Coordinate Common Framework* (VCCF) dimana pembuluh darah, termasuk mikrovaskular digunakan sebagai sistem navigasi utama untuk memetakan seluruh sel-sel sehat di seluruh tubuh manusia, termasuk ginjal.

Meskipun proses segmentasi mikrovaskular secara manual menawarkan presisi tinggi, proses ini memakan waktu lama dan membutuhkan keahlian khusus dalam bidang histologi dan analisis citra biomedis [1], [3]. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas struktur mikrovaskular, ukuran yang beragam dan kerumitan interpretasi citra mikroskopis dari mikrovaskular. Tantangan ini diperparah dengan ketersediaan data citra mikroskopis ginjal yang sangat besar, yang membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang signifikan untuk dianalisis secara manual. Kemudian penggunaan teknik komputer vision konvensional seperti metode berbasis

fitur juga kesulitan untuk menangkap batas-batas mikrovaskular, karena tekstur halus dan tepi yang lemah dari sistem mikrovaskular [2].

Untuk menghadapi masalah tersebut penggunaan *deep learning* seperti *fully convolutional network* (FCN) bisa menjadi jawaban. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan potensi penggunaan FCN dalam segmentasi citra medis di berbagai area anatomis. Yosefi et al. (2021) meneliti penggunaan FCN modifikasi ("DDAUnet") pada segmentasi tumor esofagus dari data CT, dengan hasil rata-rata *Dice Similarity Coefficient* (DSC) 0.79. Penelitian ini menunjukkan potensi FCN dalam segmentasi tumor esofagus [4]. Chai et al. (2020) menerapkan arsitektur "MA-Unet" yang dimodifikasi pada segmentasi citra tomografi terkomputasi (computed tomography scan) 2D untuk mengidentifikasi struktur paru-paru, mencapai hasil akurasi rata-rata *Intersection over Union* (IoU) 0.96. Penelitian ini menunjukkan efektivitas FCN dalam segmentasi struktur paru-paru [5]. Kemudian, Sultan et al. (2023). Telah menginisiasi penelitian terhadap penggunaan arsitektur dasar U-net untuk segmentasi mikrovaskular. Ekplorasi ini menghasilkan IoU 0.27 dan DSC 0.507 pada Artektur dasar U-net. Kemudian arsitektur *ResNet-50* dan *ResNet-34* juga digunakan sebagai encoder pada U-net di penelitian ini. Menghasilkan IoU 0.408 dan DSC 0.580 pada *ResNet-50*, IoU 0.273 dan DSC 0.430 pada *ResNet-34* [6].

Penelitian terdahulu telah menunjukkan potensi FCN terutama arsitektur U-net dalam segmentasi citra biomedis dari berbagai area anatomi, namun masih terdapat keterbatasan dalam menangani kompleksitas struktur mikrovaskular. Penelitian ini berfokus pada evaluasi Attention U-net dalam segmentasi mikrovaskular dalam Whole Slie Image (WSI; citra digital hasil pemindaian seluruh jaringan dengan resolusi sangat tinggi untuk analisis histopatologis) jaringan ginjal. Arsitektur Attention U-net dipilih karena kemampuannya untuk memberikan perhatian lebih pada fitur-fitur penting dalam citra, yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi segmentasi struktur mikrovaskular yang kompleks. Model ini akan dilatih menggunakan data mikrovaskular dari HuBMAP,

yang telah dianotasi oleh para ahli di bidang histologi ginjal [7]. Penggunaan data yang telah divalidasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan presisi model dalam segmentasi struktur mikrovaskular ginjal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pemetaan mikrovaskular ginjal dan membuka jalan bagi penelitian yang lebih mendalam tentang fungsi ginjal dan penyakit ginjal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini:

1. Bagaimana kinerja model FCN terutama arsitektur Attention U-net, jika digunakan untuk tugas segmentasi mikrovaskular di WSI jaringan ginjal manusia?
2. Bagaimana pengaruh penambahan modul attention gate pada arsitektur U-net untuk segmentasi mikrovaskular ginjal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang juga menjadi dasar dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi kinerja model FCN, terutama arsitektur Attention U-net, dalam tugas segmentasi mikrovaskular pada Whole Slide Images (WSI) jaringan ginjal manusia.
2. Untuk menganalisis pengaruh penambahan modul attention gate pada arsitektur U-net dalam segmentasi mikrovaskular ginjal.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang harus di perhatikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada penerapan model FCN di arsitektur Attention U-net pada segmentasi WSI jaringan mikrovaskular manusia menggunakan dataset yang di sediakan dan telah dianotasikan oleh HuBMAP. Data yang belum dianotasikan atau berasal dari sumber lain tidak akan digunakan.
2. Penerapan modul attention gate terbatas pada skip connection (jalur pintas yang menghubungkan lapisan encoder dan decoder) U-net.
3. Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan evaluasi model segmentasi mikrovaskular ginjal. Aspek lain seperti analisis fungsional mikrovaskular atau korelasi dengan penyakit ginjal tidak akan dibahas secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mikrovaskular Secara Umum

Gambar 2.1 Sistem Mikrovaskular [8]

Mikrovaskular merupakan cabang terkecil dari pembuluh darah, memainkan peran penting dalam sirkulasi darah dan pertukaran zat di seluruh tubuh [9]. Struktur ini, dengan ukuran kurang dari 100 mikrometer, terdiri dari arteriol, kapiler dan venula [10], [11]. Arteriol merupakan pembuluh darah berdiameter 10-100 μm yang bertindak sebagai pengatur tekanan darah. Kapiler merupakan pembuluh darah berdiameter 4-10 μm yang berfungsi sebagai tempat pertukaran metabolit antara darah dan jaringan [12]. Venula merupakan pembuluh darah berdiameter 10-100 μm tempat berlanjutnya aliran darah dari kapiler dan membawanya ke vena. Struktur ini juga berperan sebagai tempat keluarnya leukosit (sel darah putih) untuk mengatasi infeksi atau peradangan pada jaringan.

Studi tentang mikrovaskular sangat penting dalam bidang kesehatan dan patologi. penelitian internasional yang sedang berlangsung *Human Cell Atlas* (HCA) oleh Chan Zuckerberg Initiative, *Human Protein Atlas* (HPA) oleh Knut and Alice Wallenberg Foundation dan *Human Bio-*

Molecular Atlas Program (HuBMAP) oleh National Institutes of Health menggunakan kerangka kerja yang bernama *Vascular Common Coordinate Framework* (VCCF) yang memanfaatkan pembuluh darah sebagai sistem koordinat dalam tubuh manusia untuk memetakan setiap sel di seluruh tubuh manusia [2], [3]. penelitian tersebut dilakukan untuk memahami spesialisasi, interaksi dan organisasi spasial setiap sel dalam tubuh manusia.

Pemanfaatan mikrovaskular sebagai kordinat pada kerangka kerja VCCF tersebut bisa dilakukan karena pembuluh darah mengikuti setiap jalur unik di setiap organ sehingga bisa mencerminkan sifat biologis khusus setiap jaringan [3]. Kerumitan struktur mikrovaskular mencerminkan kompleksitas organ dan jaringan yang dilaluinya, sehingga dapat menyoroti ketergantungan antara mikrovaskular dan sel dalam menjalankan fungsi yang tepat.

2.2 Ginjal dan Mikrovaskular Ginjal

Ginjal adalah organ vital yang bertanggung jawab untuk menyaring darah, mengatur tekanan darah, dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh manusia [6], [13], [14]. Ginjal melakukan hal tersebut melalui proses-proses seperti filtrasi glomerulus, penyerapan tubulus, dan sekresi tubulus, yang pada akhirnya membentuk urin [15]. Kemudian, ginjal membantu mengatur volume cairan tubuh, kandungan elektrolit, dan keasaman, serta membuang produk limbah dan racun dalam tubuh. Secara garis besar, ginjal sangat penting untuk menjaga lingkungan internal tubuh, guna menjamin kondisi yang optimal agar berbagai proses tubuh dapat berfungsi dengan baik.

Fungsi-fungsi vital ginjal dilakukan oleh struktur-struktur khusus di dalamnya, terutama pada bagian korteks, medula, dan papila. Masing-masing bagian ini memiliki peran unik dalam proses filtrasi, reabsorpsi dan sekresi yang terjadi di ginjal. korteks merupakan area terluar gin-

jal yang memiliki sel-sel bulat ginjal yang membungkus glomelurus sebagai alat untuk menyaring darah [10], [16]. Medula merupakan area dalam dalam ginjal terdiri dari tubulus-tubulus nefron (lengkung Henle dan duktus kolektivus) dan pembuluh struktur kapiler khusus medula bernama vasa recta yang berperan dalam pengatur konsentrasi urin [17]. Papila merupakan sub bagian dari medula yang merupakan dasar dari piramida ginjal berfungsi sebagai tempat pengumpulan urin sebelum di teruskan ke kaliks minor [18].

Mikrovaskular ginjal memiliki beberapa komponen unik yang berperan penting dalam proses pembentukan urin dan pengaturan fungsi ginjal, mencakup glomelurus, kapiler peritubular, vasa recta, arteriol aferen dan arteriol eferen [10]. Glomelurus merupakan kumpulan kapiler yang terdapat di kapsul Bowman yang berfungsi sebagai alat penyaring darah sehingga air dan limbah bisa melewati dinding kapiler ke dalam kapsul Bowman, sementara sel darah dan protein besar tetap berada di dalam aliran darah [19]. kapiler peritubular merupakan kapiler yang mengelilingi tubulus ginjal yang berperan mereabsorsi cairan penting yang tidak tersaring di dalam glomelurus [20]. Vasa recta merupakan kapiler yang terletak di medula ginjal, mengelilingi lengkung henle yang berfungsi menjaga gradien osmotik untuk proses reabsorsi air dari duktus kolektivus [21]. Arteriol aferen dan eferen merupakan arteriol yang berfungsi dalam transportasi darah dari dan ke glomelurus [22].

2.3 Whole Slides Image (WSI)

Whole Slide Image (WSI) merupakan teknologi dalam pengambilan gambar histologi yang melibatkan pemindaian slide mikroskopik menjadi gambar digital beresolusi tinggi [23]. Gambar yang dihasilkan dari pemindaian WSI biasanya berukuran besar (ratusan hingga ribuan megabyte) yang di simpan dalam berbagai format, termasuk *Scope Virtual Slide* (SVS), *MIRAX Slide Image* (MRXS), *NanoZoomer Digital Pathology Image* (NDPI), *Tagged Image File Format* (TIFF), dan *Digital*

Imaging and Communications in Medicine (DICOM). Penggunaan WSI dalam pemindaian slide mikroskopik ini dapat meningkatkan reproduktibilitas analisis dan mengurangi kesalahan manusia dalam interpretasi visual [24]. Dalam dunia patologi WSI juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk: diagnosis primer dimana dalam pembuatan diagnosis tanpa melihat ke dalam slide kaca secara langsung, konsultasi jarak jauh dengan berbagai WSI secara digital dan penelitian yang melibatkan analisis WSI untuk penelitian biomolekular, penemuan obat baru dan pengembangan alat diagnostik.

(a) Korteks

(b) Medula

(c) Papila

Gambar 2.2 Sample WSI pada bagian ginjal [7]

2.4 Segmentasi Gambar

Segmentasi gambar merupakan sebuah tugas penting dalam analisis gambar histologis dan medis. Proses ini akan mempartisi gambar digital menjadi wilayah yang terpisah (tidak tumpang tindih), yang masing-masing wilayah berhubungan dengan suatu objek atau struktur yang relevan dalam lingkup pengamatan [25]. Dengan kata lain, segmentasi gambar merupakan proses mengelompokkan piksel-piksel dalam gambar berdasarkan karakteristik tertentu. Hasil dari segmentasi gambar adalah sekumpulan segmen yang mewakili objek dari objek yang berbeda dalam gambar. Metode yang digunakan dalam proses ini sangat bervariasi, dari yang metode sederhana seperti: *thresholding* memisahkan piksel berdasarkan intensitasnya, *region growing* mengelompokkan piksel-piksel berdasarkan kemiripan, *clustering* memisahkan piksel ber-

dasarkan kemiripan dalam fitur multidimensi dan *active contour* menggunakan kurva yang dapat berubah untuk mendeteksi objek, hingga metode *deep learning* seperti model FCN yang lebih canggih [26], [27].

Dalam praktiknya segmentasi gambar menggunakan *deep learning* terbagi ke dalam dua jenis: segmentasi semantik dan segmentasi instance. Segmentasi semantik merupakan jenis segmentasi untuk mencari pemahan rinci terhadap berbagai wilayah dalam gambar yang mana pada jenis ini pelabelan setiap piksel dalam gambar didasarkan setiap kelas objek [28]. Di sisi lain, segmentasi instance melabeli piksel objek dalam gambar tidak hanya didasarkan setiap kelas dari objek tetapi, juga membedakan antara instance objek secara individu walaupun ada dalam kelas yang sama sehingga memungkinkan untuk penggambaran yang tepat dari setiap objek yang ada dalam gambar. Kedua jenis segmentasi ini telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti analisis citra lalu lintas untuk sistem kemudi otomatis, transfer gaya gambar dalam komputer vision dan analisis struktur mikrovaskular sebagaimana yang akan dilakukan pada penelitian ini [6], [29], [30]

2.5 Deep Learning

Deep learning merupakan sub bidang dari machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan banyak layer untuk mempelajari pola dari suatu data [31], [32]. Perkembangan deep learning memberikan pengaruh besar pada analisis citra medis [33]. Dimana pada tahap awal perkembangan analisa citra medis, fitur-fitur diekstraksi secara tradisional menggunakan teknik pemrosesan citra tradisional yang memakan waktu dan butuh validasi ahli [26]. Kemudian, dengan munculnya deep learning terutama *Convolutional Neural Network* (CNN), proses ekstraksi fiturpun menjadi otomatis [26], [34].

Gambar 2.3 Model CNN [35]

CNN merupakan model jaringan saraf tiruan yang sangat efektif untuk tugas-tugas pengolahan citra, seperti klasifikasi gambar dan objek deteksi pada gambar [36]. CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar melalui serangkaian lapisan konvolusi, *pooling*, dan fungsi aktivasi, yang memungkinkan model untuk mengenali pola dan struktur dalam data visual. Namun CNN tradisional memiliki keterbatasan untuk tugas segmentasi gambar [26], [34], [37]. Salah satunya berkaitan dengan fitur yang di ekstraksi model tersebut. Ketika menggunakan kernel yang lebih kecil, fitur yang di hasilkan akan lebih lokal terhadap gambar asli, sehingga informasi global seperti lokasi mungkin hilang. Namun, ketika menggunakan kernel yang lebih besar, konteks dari fitur lokal tersebut dapat berkurang. Untuk mengatasi masalah tersebut Long et al. (2014) [38] memperkenalkan model *Fully Convolutional Network* (FCN) yang lebih cocok untuk tugas segmentasi, karena terdiri dari struktur *encoder-decoder* untuk secara bertahap mengurangi resolusi gambar (*downsampling*) dan kemudian meningkatkannya kembali (*upsampling*), memungkinkan model untuk menangkap fitur pada berbagai skala dan mempertahankan informasi spasial.

2.5.1 Fully Convolutional Network (FCN)

Salah satu model *deep learning* yang sering digunakan dalam tugas segmentasi merupakan *Fully Convolutional Network* (FCN). Perbeda-

an utama antara *Convolutional Neural Network* (CNN) tradisional dan FCN terletak pada lapisan terakhir. CNN tradisional menggunakan *fully connected layer* atau jaringan dense untuk mengintegrasikan informasi sebelum menghasilkan output. Sebaliknya, FCN mengganti lapisan terakhir tersebut dengan jaringan konvolusi untuk menghasilkan output channel [26], [39]. Salah satu manfaat utama dari pendekatan ini adalah bahwa model tidak akan mendapatkan pembatasan dari *fully connected layer*, sehingga ukuran dari output akan lebih fleksibel [40].

Struktur FCN seperti pada gambar 2.4 menerapkan beberapa blok konvolusi yang terdiri dari lapisan konvolusi, aktivasi dan *pooling* pada jalur encoder untuk menangkap representasi semantik dari gambar [34]. Begitu juga, dalam jalur decoding FCN menggunakan lapisan konvolusi bersamaan dengan operasi *upsampling* untuk memberikan prediksi pada tingkat piksel sehingga model bisa melakukan tugas segmentasi [41]. *Skip connections* juga digunakan dalam FCN untuk menemukan lokasi dari fitur di keseluruhan citra.

Gambar 2.4 Model FCN yang bagian terakhirnya di gantikan dengan blok konvolusi [26]

2.5.2 U-Net

Arsitektur FCN yang terdiri dari bagian *encoder-decoder*, khusus digunakan dalam tugas segmentasi citra biomedis adalah U-Net yang pertama kali dikenalkan oleh Ronneberger et al.(2015) [42]. Arsitektur ini menjadi cukup populer di kalangan peneliti, terutama bidang analisis

citra biomedis, karena kemampuannya untuk memberikan hasil segmentasi yang akurat dengan jumlah data pelatihan yang relatif kecil [43].

Gambar 2.5 Arsitektur dasar U-Net yang digunakan untuk tugas segmentasi citra biomedis [42]

U-Net memanfaatkan ekstraksi fitur dari jaringan konvolusional, dimana lapisan *upsampling* dan *skip connection* digunakan untuk membandingkan fitur dari lapisan atas sambil tetap mempertahankan fitur dari lapisan bawah [26]. Dengan demikian, model mampu mendeteksi fitur-fitur detail dan umum dari objek, sehingga bisa mendeteksi objek secara akurat. U-Net dapat disebut sebagai metode klasifikasi tingkat piksel, dimana segmentasi dilakukan melalui klasifikasi piksel per piksel [44]. Struktur arsitektur dari U-Net akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- Bagian pertama dari arsitektur U-Net adalah bagian menurun yang dikenal juga sebagai bagian *encoder* yang berfungsi untuk menangkap informasi kontekstual gambar [34]. Bagian ini terdiri dari unit-unit blok konvolusi, dimana setiap blok berisi dua *convolution layers* 3x3 berurutan dan *pooling layers* yang mirip dengan

CNN konvensional, kadang juga menyertakan juga menyertakan *batch normalization layers* [45]. Sebelum memasuki *pooling layers*, fitur akan difilter terlebih dahulu melalui fungsi aktivasi ReLU untuk menentukan apakah fitur yang diekstraksi akan ditransfer ke layer selanjutnya.

- Bagian kedua adalah bagian mendaki yang dikenal juga sebagai bagian *decoder* yang bertujuan untuk secara bertahap meningkatkan pemetaan fitur ke resolusi yang diinginkan[44]. Bagian ini terdiri dari layer *transpose convolution 2x2* (atau *deconvolution*) yang berfungsi sebagai *upsampling* untuk mengembalikan dimensi spasial yang hilang selama proses *pooling* pada bagian *encoder*. Kemudian, diikuti dua *convolution layers 3x3* berurutan untuk memperbaiki fitur yang telah di-*upsampling* untuk memastikan detail spasial tetap terjaga dan diperbaiki[46]. Fungsi aktivasi ReLU juga digunakan pada bagian ini setelah setiap operasi konvolusi untuk memperkenalkan non-linieritas yang memungkinkan jaringan untuk mempelajari representasi yang lebih kompleks dan akurat pada resolusi yang lebih tinggi[26].
- Diantara *encoder* dan *decoder* terdapat *bottleneck* yang terdiri dari *convolution layers 3x3* berurutan dengan fungsi aktivasi ReLU [34]. Bagian ini berfungsi untuk menangkap fitur pada resolusi terendah dan menghubungkan informasi dari *encoder* dan *decoder*.
- *Skip connection* dari *encoder* ke *decoder* digunakan juga pada U-Net untuk meningkatkan kinerja model pada tugas segmentasi gambar [34]. *Skip connection* merupakan jalur langsung yang menghubungkan layer pada bagian *encoder* dengan layer pada bagian *decoder* pada tingkat resolusi yang sama. Dengan penggunaan *skip connection* memungkinkan model untuk mempertahankan fitur resolusi tinggi dari gambar input yang mungkin hilang selama proses *downsampling* di *encoder*. Kemudian, *skip connection* juga mempertahankan informasi lokasi yang membantu dalam rekonstruksi fitur yang lebih akurat[44].

- *Output layers* pada arsitektur U-Net ini merupakan sebuah *convolutional layer* 1x1 yang berada di puncak decoder berfungsi untuk menghasilkan prediksi piksel per piksel [26], [34]. Fungsi aktivasi Softmax sering diterapkan pada layer output untuk menghasilkan distribusi probabilitas setiap kelas pada setiap piksel. Namun, untuk data yang terdiri dari dua kelas lebih umum digunakan fungsi aktivasi sigmoid.

2.6 Modul Attention Gate (AG)

Penggunaan modul *Attention Gate* (AG) pertamakali digunakan dalam *deep learning* di pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*)[34]. Modul ini mencari korelasi antara query dan key untuk mendapatkan bobot yang sesuai dengan kata kunci. Hasilnya, AG ini dapat menangkap hubungan antara teks dalam suatu wilayah atau paragraf dengan lebih tepat. Konsep serupa juga bisa digunakan dalam *computer vision* [26]. Menerapkan AG dapat membuat model menggabungkan korelasi fitur-fitur regional, sehingga menghasilkan hasil deteksi tepi objek yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja.

Citra biomedis memiliki variasi tinggi dalam bentuk dan ukuran. Pendekatan umum yang biasanya dilakukan untuk menghadapi masalah ini adalah susunan *cassaded network*, dimana jaringan pertama mengekstraksi *region of interest* (ROI) termasuk organ yang akan di segmentasi, dan jaringan kedua memprediksi segmentasi organ yang tepat di dalam ROI [47]. Namun, pendekatan ini sering mengalami reduksi parameter model dan kebutuhan sumber daya komputasi yang tinggi. Dengan menambahkan AG pada U-Net seperti pada gambar 2.6, model dapat secara efektif menekankan fitur-fitur yang relevan tanpa memerlukan jaringan terpisah untuk prediksi ROI, sehingga mengurangi redundansi parameter dan meningkatkan efisiensi komputasi[34].

Gambar 2.6 Diagram Attention U-Net untuk tugas segmentasi [47]

Diagram pada gambar 2.7 menunjukkan skema kerja AG dalam Attention U-net. AG berfungsi untuk menyortir fitur-fitur penting yang melewati *skip connections* [44], [47]. Pertama, fitur input dari layer l (x^l) dan sinyal *gating* (g) yang dikumpulkan dari skala kasar dipetakan ke ruang dimensi yang lebih rendah menggunakan transformasi linier menggunakan konvolusi $1 \times 1 \times 1$ secara terpisah. Kemudian, fitur-fitur tersebut ditambahkan dan dilewatkan melalui fungsi aktivasi *Rectified Linear Unit* ($\text{ReLU}(\sigma_1)$) untuk menghasilkan fitur yang lebih terfokus. Setelah itu, hasilnya dilewatkan melalui transformasi linier lain (ψ) dengan konvolusi $1 \times 1 \times 1$ dan fungsi aktivasi sigmoid (σ_1) untuk mendapatkan koefisien perhatian (α). Koefisien perhatian ini kemudian di-resample ke ukuran grid yang sama dengan fitur input asli menggunakan interpolasi bilinear. Fitur input asli x^l kemudian diskalakan dengan koefisien perhatian yang telah di-resample, menghasilkan output akhir \hat{x}^l . Proses ini memastikan bahwa hanya fitur-fitur yang relevan yang diteruskan, sementara yang tidak relevan diabaikan.

Gambar 2.7 Diagram alur kerja Attention Gate [47]

2.7 Konvolusi, Pooling dan Transpose Konvolusi

Konvolusi, pooling dan transpose konvolusi merupakan lapisan operasi yang digunakan bersama-sama dalam *deep learning*, termasuk U-Net [31], [48], [49]. Lapisan konvolusi bertindak sebagai pengekstraksi fitur, lapisan pooling berfungsi untuk mengurangi dimensi peta fitur, sedangkan dekonvolusi berfungsi untuk meningkatkan dimensi di bagian *encoder*.

2.7.1 Konvolusi

Gambar 2.8 Penerapan konvolusi terhadap input [26]

Konvolusi adalah operasi matematika dimana sebuah kernel (atau filter) digeserkan pada bagian gambar input untuk memproduksi *feature map* (peta fitur) [48]. Pada gambar menunjukkan kernel yang berbeda akan menghasilkan peta fitur yang berbeda juga. Dalam library *deep learning* operasi konvolusi yang digunakan disebut *cross-correlation*[31]. Dengan formula sebagai berikut:

$$C(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i - m, j - n)K(m, n) \quad (2.1)$$

keterangan:

- $C(i, j)$: hasil konvolusi pada posisi (i, j)
- $I(i - m, j - n)$: nilai piksel citra masukan pada posisi $(i - m, j - n)$

- $K(m,n)$: nilai pada filter di posisi (m,n)

2.7.2 Pooling

Fungsi pooling merupakan sebuah fungsi untuk mengubah *output* jaringan di lokasi tertentu menjadi ringkasan statistik dari *output* terdekat [31], [49]. Fungsi ini berguna untuk melakukan down-sampling pada peta fitur, yang berarti mengurangi dimensi peta fitur sambil tetap mempertahankan informasi penting. *Down-sampling* ini mengenalkan *invariance* pada jaringan [31]. Sehingga jaringan bisa melihat fitur mana yang lebih sering muncul, tanpa tergantung pada lokasi aslinya.

Jenis pooling yang sering digunakan dalam deep learning meliputi *max pooling*, yang mengambil nilai maksimum dari area yang dipilih [49]. Kemudian ada *average pooling* yang mengambil rata-rata dari nilai-nilai di area tersebut [49]. Dalam arsitektur U-net, *max pooling* digunakan karena efektif dalam mempertahankan fitur-fitur dominan yang penting untuk segmentasi.

Gambar 2.9 Penerapan pooling terhadap peta fitur [49]

2.7.3 Transpose Konvolusi

Transpose konvolusi atau dekonvolusi merupakan fungsi yang digunakan untuk meningkatkan dimensi peta fitur [31], [49]. Pada arsitektur U-Net fungsi ini digunakan pada bagian *up-sampling* untuk mengembalikan ukuran peta fitur yang telah melalui bagian *down-sampling* [34]. Cara kerja operasi ini adalah dengan menerapkan filter yang terhubung

dengan satu piksel di tensor input pada patch yang ada di tensor output. Secara matematis proses dekonvolusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I(i,j) = (C * K^T)(i,j) = \sum_m \sum_n C(m,n)K(i - m, j - n) \quad (2.2)$$

keterangan:

- $I(i,j)$: nilai pada posisi (i,j) dari hasil transpose convolution
- $C(m,n)$: nilai pada posisi (m,n) dari input
- $K(i - m, j - n)$: nilai pada posisi $(i - m, j - n)$ dari kernel/filter yang diterapkan terbalik

Gambar 2.10 Transpose konvolusi dari peta fitur [49]

2.8 Augmentasi Data

Teknik augmentasi data merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk meningkatkan performa model deep learning [50]. Augmentasi data memungkinkan model untuk menghasilkan data baru yang tetap menyerupai data orisinal, tetapi dipandang berbeda oleh model selama pelatihan [26]. Data augmentasi bisa meningkatkan variasi dari data dan mengurangi gap antara data latih dan uji untuk meningkatkan ketahanan model.

Dalam pencitraan biomedis augmentasi sering digunakan dalam tugas

segmentasi karena ketidakseimbangan antar kelas dalam tugas segmentasi. Oleh karena itu, lebih baik mempertahankan gambar asli fitur untuk konvergensi model. Dalam penerapannya augmentasi biasanya berupa transformasi geometris acak (rotation, scaling, shear dan flipping) dan modifikasi intensitas acak (normalization, blurring dan penyesuaian contrast)[50].

2.9 Oversampling

Oversampling merupakan salah satu teknik yang umum dilakukan peneliti dalam menghadapi masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sampel dari kelas minoritas dengan mereplikasi sampel-sampel dari kelas tersebut secara acak [51]. Dalam konteks segmentasi gambar, oversampling memungkinkan model untuk "melihat" lebih banyak contoh dari objek yang jarang atau kurang terwakili, sehingga model dapat lebih mudah mengenali fitur-fitur dari kelas minoritas. Teknik ini sering dikombinasikan dengan data augmentation yang menambah variasi pada gambar yang dioversample, seperti flipping, rotasi, dan zooming, agar model dapat belajar dengan lebih robust dan menghindari resiko overfitting dari data yang sama.

2.10 Fungsi Aktivasi

Fungsi aktivasi digunakan dalam *deep learning* untuk memperkenalkan non-linieritas kepada sebuah jaringan, memungkinkan jaringan mengenali kompleksitas dari sebuah data [45], [52]. Tanpa adanya fungsi aktivasi, jaringan hanya akan menjadi representasi linier dari seluruh data yang dilatih [53]. Selain itu, juga akan menyebabkan masalah seperti *vanishing gradient* (gradien yang hilang) atau *exploding gradient* (gradien yang meledak), yang akan menghambat proses pembelajaran

jaringan. Salah dua fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam arsitektur jaringan U-net adalah *Rectified Linear Unit* (ReLU) dan *sigmoid*.

2.10.1 ReLU:

Merupakan singkatan dari *rectified linear unit*. Cara kerja dari fungsi aktivasi ini cukup sederhana, jika input (x) adalah positif maka outputnya adalah nilai itu sendiri [45]. Jika inputnya negatif atau nol maka outputnya adalah nol. Dengan kata lain, fungsi aktivasi ReLU mengaktifkan neuron dengan input positif dan menonaktifkan sel lainnya. secara matematis fungsi ReLU adalah sebagai berikut ini:

$$\sigma(x) = \max(0, x) \quad (2.3)$$

keterangan:

- x : nilai piksel setiap *feature map* yang dihasilkan lapisan konvolusi
- \max : fungsi yang akan memilih nilai terbesar antara 0 dan nilai x

2.10.2 Sigmoid:

Merupakan fungsi aktivasi yang memetakan setiap nilai input (x) ke rentang kontinu antara 0 dan 1 untuk melihat ada atau tiadanya sebuah feature [45]. Nilai output akan mendekati 1 untuk input yang sangat besar dan mendekati 0 untuk input yang sangat kecil. Secara matematis fungsi sigmoid dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (2.4)$$

keterangan:

- x : input dari fungsi
- e : bilangan *Euler* (bernilai 2.71828)

2.11 Fungsi Loss

Dalam deep learning, pelatihan model merupakan upaya untuk mendekati fungsi sebenarnya dari hubungan kompleks antara input dan output [54]. Oleh karena itu, fungsi loss diperlukan untuk mengukur seberapa baik kinerja model dalam pelatihan memetakan input ke output yang diinginkan. Pada arsitektur U-Net, loss function yang sering digunakan adalah cross-entropy dan Dice Coefficient [26].

2.11.1 Cross-entropy

Fungsi loss ini mengukur perbedaan antara distribusi probabilitas prediksi model dan distribusi probabilitas ground truth [55]. Rumusan matematis dari *cross-entropy* adalah sebagai berikut:

$$H(p, q) = - \sum_x p(x) \log q(x) \quad (2.5)$$

keterangan:

- $p(x)$: distribusi probabilitas ground truth
- $q(x)$: distribusi probabilitas hasil prediksi oleh model

2.11.2 Dice coefficient

Fungsi loss ini menghitung area tumpang tindih yang berpasangan antara prediksi segmentasi model dan ground truth, kemudian dibagi dengan

piksel yang sama di setiap pasangan [55]. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$s = \frac{2|X \cap Y|}{|X| + |Y|} \quad (2.6)$$

keterangan:

- X : hasil prediksi oleh model
- Y : ground truth

2.12 Optimizer

Tahap pelatihan model deep learning merupakan proses mencari set parameter yang paling benar untuk membuat prediksi yang efektif [49], [54]. Optimizer pada tahap pelatihan berfungsi untuk mengoptimalkan bobot (weight) dan bias dalam model berdasarkan nilai error yang dihasilkan pada layer output. Penelitian ini tertarik pada *Stochastic gradient descent* (SGD) dan Adam. Dimana SGD digunakan pada *breakthrough* U-Net oleh Ronnberger et al. (2015) [42]. Pada SGD, parameter model diperbarui berdasarkan gradien yang dihitung dari subset data acak dari dataset pelatihan. Adam memberikan hasil pelatihan yang baik pada penelitian tentang *fine-tuning* U-Net oleh Younise et al. (2023) [45]. Adam menggunakan gradien kuadrat untuk menyesuaikan learning rate dan momentum untuk mempercepat konvergensi dengan mengakumulasi gradien sebelumnya.

2.13 Hyperparameter

Dalam konteks *deep learning*, *hyperparameter* merujuk kepada parameter-parameter yang tidak akan diupdate model selama pelatihan [56]. Sehingga, parameter-parameter ini harus ditentukan sebelum pelatihan dilakukan. *Hyperparameter* tersebut mengontrol perilaku dari algoritma

pelatihan yang memiliki dampak penting terhadap kecepatan dan akurasi pelatihan [31].

2.13.1 Learning rate(RL)

Learning rate(RL) merupakan seberapa besar perubahan pada parameter model setelah setiap update pada proses pelatihan. LR yang kecil akan memperlambat pelatihan model sedangkan LR yang besar bisa menyebabkan model terjebak di minimum lokal. Untuk menemukan LR yang optimal merupakan tugas yang sulit dan memerlukan banyak eksperimen sehingga, Wu et al. (2019) [57], menjelaskan default LR kecil 0.001 merupakan *not bad policy*.

2.13.2 Batch size

Batch size atau mini batch merujuk kepada banyak sample data yang digunakan dalam setiap iterasi [58]. Batch size yang besar cenderung menghasilkan estimasi gradien yang lebih stabil tetapi membutuhkan lebih banyak memori, sementara batch size yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit memori namun dapat menghasilkan gradien yang lebih bising [31]. Untuk efisiensi penggunaan perangkat keras, pemilihan ukuran batch size biasanya menggunakan pangkat 2(contoh: 64, 128, 256, ...) [49].

2.13.3 Jumlah epoch

Jumlah epoch mengacu pada berapa kali seluruh dataset dilalui selama pelatihan. Terlalu sedikit epoch dapat menyebabkan model underfitting karena tidak cukup belajar dari data, sedangkan terlalu banyak epoch dapat menyebabkan overfitting, di mana model belajar terlalu detail pada data pelatihan dan kehilangan kemampuan untuk menggeneralisasi pada data yang belum pernah dilihat [31].

2.14 Plateau dalam Pelatihan Deep Learning

Plateau merupakan keadaan dimana model mengalami stagnasi selama proses pelatihan. Nilai loss (baik training maupun validation loss) tidak menunjukkan perubahan yang signifikan meskipun pelatihan terus berlanjut dalam beberapa epoch [59]. Keadaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- *Learning rate* yang terlalu besar atau kecil.
- Kompleksitas data yang tinggi, membuat model sulit keluar dari minimum lokal.
- Kapasitas model mungkin tidak cukup untuk menangkap pola lebih kompleks dalam data.

Salah satu praktik yang bisa digunakan untuk mengatasi plateau ini adalah penyesuaian learning rate menggunakan *ReduceLROnPlateau callback* dari *library Keras* yang akan menyesuaikan laju pembelajaran ketika validation loss berhenti membaik untuk jangka waktu tertentu. Callback ini bertujuan untuk mendorong model keluar dari kondisi stagnasi melalui penyesuaian learning rate.

2.15 Metriks Evaluasi

Kinerja tugas segmentasi dari jaringan dievaluasi secara kuantitatif menggunakan *intersection over union* (IoU) dan *dice similarity coefficient* (DSC) [60]. IoU dan DSC digunakan untuk mengevaluasi kemiripan antara hasil segmentasi dan ground truth, dimana semakin mendekati IoU dan DSC dengan 1 maka semakin dekat prediksi dengan ground truth.

2.15.1 Intersection over Union (IoU)

Merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana segmen yang diprediksi oleh model tumpang tindih dengan segmen *ground truth*[60]. Secara matematis IoU dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN} \quad (2.7)$$

keterangan:

- *TP* (true positive): jumlah piksel yang benar-benar bagian dari objek dan diprediksi dengan benar sebagai bagian dari objek
- *FP* (false positive): jumlah piksel yang bukan bagian dari objek namun diprediksi sebagai bagian dari objek
- *FN* (false negative): jumlah piksel yang merupakan bagian dari objek namun diprediksi sebagai bukan bagian dari objek

2.15.2 Dice Similarity Coefficient (DSC)

Merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara segmen yang diprediksi oleh model dan segmen *ground truth*[60]. Metrik ini menggunakan faktor dua pada TP sehingga lebih sensitif terhadap kesalahan pada area kecil daripada IoU. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DSC} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} \quad (2.8)$$

keterangan:

- *TP* (true positive): jumlah piksel yang benar-benar bagian dari objek dan diprediksi dengan benar sebagai bagian dari objek

- *FP* (false positive): jumlah piksel yang bukan bagian dari objek namun diprediksi sebagai bagian dari objek
- *FN* (false negative): jumlah piksel yang merupakan bagian dari objek namun diprediksi sebagai bukan bagian dari objek

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan dilakukan implementasi model Attention U-net untuk segmentasi mikrovaskular dalam WSI ginjal manusia sehat. Penggunaan *Attention Gate* (AG) pada U-net dipilih untuk memusatkan perhatian model pada *feature* yang berpengaruh dari *encoder*, sehingga bisa meningkatkan performa model dalam tugas segmentasi mikrovaskular dalam WSI ginjal manusia sehat. Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari penginputan data sampai ke evaluasi model. Secara mendetail, seluruh proses penelitian ini dapat dilihat pada flowchart berikut:

Gambar 3.1 Flow chart Penerapan U-net

3.1 Dataset Penelitian

Dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang telah disediakan *Human BioMolecular Atlas Program* (HuBMAP) di Kaggle: <https://www.kaggle.com/competitions/hubmap-organ-segmentation>[7]. Data ini berisi citra WSL mikrovaskular ginjal manusia yang telah diwarnai menggunakan metode *2D PAS-stained*. *2D PAS-stained* mengacu pada citra dua dimensi yang diwarnai menggunakan pewarnaan Periodic Acid-Schiff (PAS). Data ini terdiri dari 7033 citra yang telah diwarnai dengan format TIFF beresolusi 512x512 dimana 1633 telah dianotasikan ke tiga kelas yakni, *blood vessels*(pembuluh darah), *glomerulus* dan *unsure*(dikeragui). Anotasi dari data tersebut disimpan dalam file json yang merepresentasikan kordinat mask poligon yang sesuai dengan area setiap kelas pada gambar. Dalam penelitian ini hanya data yang telah dianotasikan saja yang akan digunakan untuk melatih model dengan menggabungkan ketiga kelas anotasi menjadi satu kelas mikrovaskular.

Gambar 3.2 Sample WSI yang telah dianotasikan

3.2 Spesifikasi Perangkat

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan komputasi remote menggunakan *Kaggle Notebooks*. Kaggle menyediakan perangkat keras yang diperlukan dalam penelitian, sehingga peneliti bisa fokus pada eksekusi teori ke dalam kode python tanpa perlu konfigurasi perangkat terlebih dahulu. Spesifikasi sumber daya komputasi yang disediakan Kaggle bi-

sa dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Spesifikasi CPU pada Lingkungan Komputasi Remote Kaggle Notebook.

Jenis	CPU	Core CPU	RAM	GPU
CPU	Default	4	30 GB	-
GPU P100	Intel Skylake	4	29 GB	2 Nvidia Tesla T4
TPU 1VM	-	96	330 GB	-

Notebook yang menggunakan *Central Processing Unit* (CPU) dan *Graphics Processing Unit* (GPU) memiliki waktu eksekusi selama 12 jam, sedangkan *notebook* yang menggunakan *Tensor Processing Unit* (TPU) memiliki waktu eksekusi selama 9 jam. Tersedia 20 *Gigabytes* ruang penyimpanan otomatis direktori `'/kaggle/working'` dan ruang penyimpanan *scratchpad* tambahan yang tidak akan disimpan diluar sesi saat ini.

3.3 Preprocessing

Preprocessing merupakan langkah penting dalam mempersiapkan dataset agar bisa digunakan dalam pelatihan dan evaluasi model. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam *preprocessing* citra biomedis untuk tugas segmentasi adalah: normalisasi, augmentasi, dan pembagian dataset menjadi data latih dan validasi.

3.3.1 Normalisasi

Dalam tahap ini, intensitas piksel dari gambar yang biasanya dalam rentang 0 hingga 255 akan di ubah menjadi rentang lebih kecil seperti 0 dan 1. Proses ini bisa mempercepat proses konvergensi model dan meningkatkan akurasi model. Berikut adalah formula untuk normalisasi intensitas piksel dalam gambar:

$$x' = \frac{x - \min}{\max - \min} \quad (3.1)$$

keterangan:

- x : nilai piksel asli
- \min : nilai minimum dari piksel
- \max : nilai maksimum dari piksel

3.3.2 Pembagian dataset

Dalam pengembangan model deep learning pembagian dataset merupakan sebuah langkah yang penting. Dalam langkah ini dataset akan dibagi menjadi set latih dan set uji. Perlakuan ini akan meningkatkan keakuratan evaluasi pada model dengan memastikan model tidak hanya diuji pada data yang telah dilihat selama pelatihan. Rasio pembagian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 : 20, dimana 80% data digunakan sebagai set latih dan 20% data digunakan sebagai set uji. Pembagian ini akan mengambil data secara acak dari seluruh data yang telah dianotasikan saja.

3.3.3 Augmentasi

Proses ini merupakan teknik untuk menghasilkan data yang mirip dengan data original namun berbeda pada pandangan model. Pada penelitian ini, augmentasi yang diterapkan meliputi beberapa transformasi geometri acak, yaitu:

- Flipping: Membalik gambar secara horizontal atau vertikal [1], [47], [61].
- Rotation: Memutar gambar secara acak dengan sudut 0° , 90° , 180° , atau 270° [42], [61].

- **Zooming:** Memotong bagian gambar secara acak hingga 20% dari area awal, lalu memperbesar kembali ke ukuran asli (512x512 piksel) [47], [61].

Semua augmentasi dilakukan secara acak selama proses pelatihan untuk memastikan model mampu mengenali pola penting meskipun terdapat variasi dalam data.

3.4 Pelatihan

Pada tahap pelatihan ini, citra input beserta anotasinya akan digunakan untuk melatih model Attention U-net yang dikembangkan beserta U-net yang akan digunakan sebagai perbandingan performa. Setiap arsitektur diuji dengan dua jenis optimizer, yaitu Adam dan *Stochastic Gradient Descent (SGD)*, untuk mengevaluasi kinerja segmentasi mikrovaskular ginjal manusia pada setiap kombinasi model dan optimizer.

Proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan kombinasi fungsi loss *cross entropy* dan *Dice coefficient loss* untuk menangani ketidakseimbangan kelas pada data. Selain itu, teknik oversampling diterapkan pada kelas minoritas untuk meningkatkan proporsi sampel minoritas di dalam batch data.

Untuk setiap kombinasi model dan optimizer, dilakukan variasi batch size sebesar 4, 8, dan 16 untuk menentukan ukuran batch yang memberikan hasil *Dice Similarity Coefficient (DSC)* terbaik. Ukuran batch yang menghasilkan DSC tertinggi pada tahap awal ini kemudian dipilih sebagai batch size utama dan digunakan kembali dalam teknik oversampling guna memastikan konsistensi performa.

Penyesuaian laju pembelajaran (*learning rate*) dilakukan secara otomatis menggunakan *ReduceLROnPlateau callback*, sehingga tidak perlu divariasikan secara manual. Selain itu, pelatihan dihentikan secara dini menggunakan *early stopping callback* yang memantau performa model

pada data validasi, sehingga jumlah epoch tidak perlu ditentukan secara spesifik.

Berikut adalah tabel konfigurasi hyperparameter yang digunakan dalam pelatihan:

Tabel 3.2 Variasi hyperparameter dalam pelatihan model.

Hyperparameter	Variasi
Arsitektur Model	Attention U-net, U-net
Optimizer	Adam, SGD
Batch size	4, 8, 16
Epoch	Ditentukan oleh <i>early stopping</i>
Learning rate	Ditentukan oleh <i>ReduceOnPlateau</i>

3.5 Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja model segmentasi dalam mendeteksi struktur mikrovaskular ginjal. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metrik yang sering digunakan dalam tugas segmentasi, yaitu *precision*, *recall*, *intersection over union* (IoU), dan *dice similarity coefficient* (DSC) [60]. Metrik-metrik ini dipilih karena mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai akurasi dan kualitas hasil segmentasi yang dihasilkan oleh model terhadap *ground truth*.

- **Intersection over Union (IoU):** IoU mengukur tingkat tumpang tindih antara hasil segmentasi dan *ground truth*. Nilai IoU yang mendekati 1 menunjukkan tingkat akurasi spasial yang tinggi, dengan segmentasi yang dihasilkan model sangat mirip dengan *ground truth*.
- **Dice Similarity Coefficient (DSC):** DSC merupakan metrik yang sering digunakan untuk menilai kualitas segmentasi, karena memberikan bobot yang sama pada *precision* dan *recall*. DSC juga mengukur kemiripan antara hasil segmentasi dan *ground truth*, di

mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hasil segmentasi sangat mendekati area yang diharapkan.

Secara keseluruhan, semakin tinggi nilai precision, recall, IoU, dan DSC, maka semakin baik kinerja model dalam melakukan segmentasi struktur mikrovaskular ginjal. IoU dan DSC, khususnya, digunakan sebagai metrik utama untuk mengevaluasi tingkat kemiripan antara hasil segmentasi dan *ground truth*, di mana semakin mendekati nilai 1, maka semakin baik prediksi yang dihasilkan oleh model.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Exploratory Data Analysis

Tahap Exploratory Data Analysis (EDA) dilakukan untuk memahami karakteristik dataset citra jaringan ginjal secara mendalam. Tujuan utama EDA adalah untuk mengidentifikasi distribusi kelas, mengidentifikasi ketidakseimbangan kelas, dan menemukan pola-pola yang mungkin mempengaruhi kinerja model. Informasi yang diperoleh dari EDA akan digunakan menentukan teknik preprocessing yang tepat pada data sehingga model yang dilatih dapat memberikan hasil yang optimal.

4.1.1 Distribusi Citra dalam Dataset

Dari 7033 data yang disediakan oleh *Human BioMolecular Atlas Program* (HuBMAP) terdapat 1633 citra jaringan ginjal manusia yang telah dilabeli dalam penelitian ini. Citra-citra tersebut terbagi menjadi dua dataset utama. Dataset pertama terdiri dari 2 sumber Whole Slide Imaging (WSI) yang berbeda, sedangkan dataset kedua berasal dari 4 sumber WSI yang berbeda. Diagram di bawah menunjukkan distribusi jumlah citra pada setiap dataset dan kombinasi dataset-sumber WSI.

Seperti yang terlihat pada Gambar 4.1a, dataset pertama memiliki jumlah citra yang lebih banyak dibandingkan dataset kedua. Sebaran citra pada masing-masing sumber WSI dalam kedua dataset cukup merata setelah ditampilkan berdasarkan asal sumbernya. Selanjutnya, observasi dilakukan untuk menganalisis karakteristik pembuluh darah dari masing-masing sumber WSI pada dataset 1 dan dataset 2 yang bisa dilihat pada lampiran A.6 Sample Gambar dari Setiap Sumber Whole Slide Image.

(a) Sebaran citra dalam dataset

(b) Sebaran citra dalam sumber WSI

Gambar 4.1 Sebaran citra pada tiap dataset dan sumber WSI

Hasil observasi menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pembuluh darah pada dataset 1 yang berasal dari source 1 dan source 2. Pembuluh darah pada source 1 cenderung berjumlah sedikit namun memiliki ukuran yang besar, sedangkan pada source 2, pembuluh darah lebih banyak tetapi berukuran kecil. Sebaliknya, pada dataset 2 yang berasal dari source 1 hingga source 4, tidak ditemukan karakteristik tertentu yang konsisten, karena setiap sampel menunjukkan variasi pembuluh darah yang sangat beragam.

4.1.2 Eksplorasi Ukuran Pixel dan Kuantitas Pembuluh Darah

Selanjutnya, distribusi ukuran rata-rata piksel pembuluh darah (dalam ribuan piksel) dan jumlah pembuluh darah untuk setiap sumber dataset dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan 4.3. Scatter plot ini menunjukkan pola distribusi yang berbeda di antara sumber-sumber dataset. Pada dataset 1, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.2, sumber 1 dan 2 memiliki jumlah pembuluh darah yang umumnya berkisar antara 0 hingga 30, dengan ukuran rata-rata piksel pembuluh darah yang cenderung kecil (<5 ribu piksel). Namun, sumber 1 memiliki jumlah pembuluh darah yang lebih sedikit tetapi dengan ukuran rata-rata piksel yang lebih besar dibandingkan sumber 2. Sementara itu, distribusi pada dataset 2 yang ditampilkan pada Gambar 4.3 menunjukkan pola yang lebih beragam dibandingkan dataset 1. Ukuran rata-rata pembuluh darah pada sumber 1 hingga 4

umumnya lebih kecil, dengan sebagian besar pembuluh darah memiliki ukuran kurang dari 5 ribu piksel.

Gambar 4.2 Sebaran ukuran dan kuantitas pembuluh darah dataset 1

Gambar 4.3 Sebaran ukuran dan kuantitas pembuluh darah dataset 2

4.1.3 Distribusi label pada dataset

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan label dalam dataset, hanya sekitar 5% label yang merepresentasikan object (pembuluh darah), sedangkan sisanya merupakan latar belakang. Distribusi rata-rata rasio label positif (pembuluh darah) terhadap total label untuk setiap sumber WSI dirangkum pada Tabel 4.1 yang terlihat bahwa distribusi rasio label positif bervariasi antara dataset dan sumber WSI. Dataset 1 memiliki rasio rata-rata label positif yang lebih tinggi (sekitar 8%) dibandingkan dengan dataset 2, di mana rata-rata rasio label positif berkisar antara 2% hingga 5%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas yang signifikan dalam dataset, dengan mayoritas piksel pada citra merupakan latar belakang.

Tabel 4.1 Distribusi rata-rata rasio label positif pada setiap source WSI.

Dataset	Sumber WSI	Rasio Positif
1	1	0.083776
	2	0.084165
2	1	0.024374
	2	0.048241
	3	0.047921
	4	0.023660

4.2 Hasil Pelatihan dan Evaluasi

Setelah memahami karakteristik dataset melalui Ekploratory Data Analysis (EDA), model dilatih menggunakan konfigurasi praprosesing dan hyperparameter yang telah ditentukan di Bab III Metode Penelitian. Bagian ini akan menyajikan hasil training dan evaluasi model Attention U-Net serta pembandingnya, U-Net, untuk tugas segmentasi mikrovaskular ginjal. Pada tabel 4.2 disajikan seluruh metrik hasil pelatihan.

4.2.1 Hasil Plot Loss Pelatihan

Pada bagian ini, akan dibahas hasil eksperimen untuk mengevaluasi pelatihan model Attention U-Net dalam segmentasi mikrovaskular ginjal manusia. Analisis dilakukan dengan membandingkan penurunan loss selama pelatihan dan validasi, serta stabilitas model menggunakan berbagai konfigurasi optimizer dan batch size.

Seperti yang dilihat pada gambar 4.4, optimizer adam memiliki fluktuasi yang lebih signifikan diawal pelatihan. Hal ini disebabkan oleh gradient awal pelatihan yang belum stabil sehingga mekanisme penyesuaian momen yang dilakukan oleh adam tidak bekerja dengan baik di awal pelatihan. Sebaliknya pada gambar 4.5, konfigurasi SGD menunjukkan penurunan loss yang lebih stabil di awal pelatihan. Hal ini dikarenakan

SGD menggunakan learning rate yang tetap tanpa penyesuaian adaptif, sehingga gradien berubah secara lebih terkontrol. Namun, pola ini membuat SGD sedikit lebih lambat dalam mencapai penurunan loss yang signifikan dibandingkan Adam. Loss pelatihan Adam mendekati nilai minimum relatif lebih awal dibandingkan SGD. Setelah mencapai kestabilan, loss test pada konfigurasi Adam menunjukkan pola yang lebih halus dibandingkan SGD (Gambar 4.4 vs Gambar 4.5). Hal ini mengindikasikan bahwa Adam mampu menyesuaikan parameter dengan lebih baik pada tahap akhir pelatihan. Secara keseluruhan konfigurasi yang memberikan nilai loss paling minimum adalah optimizer adam dengan batch size 4 dengan nilai sebesar 0.53 pada loss data latih dan 0.55 pada loss data test.

Secara keseluruhan, konfigurasi optimizer Adam dengan batch size 4 menunjukkan performa terbaik dalam menghasilkan nilai loss minimum baik pada data latih maupun data test. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan optimizer adaptif seperti Adam, dikombinasikan dengan batch size kecil, memberikan kecepatan konvergensi yang tinggi dan stabilitas pada tahap akhir pelatihan, yang sangat penting untuk segmentasi mikrovaskular ginjal manusia.

Gambar 4.4 Plot loss pelatihan pada konfigurasi adam

Gambar 4.5 Plot loss pelatihan pada konfigurasi SGD

4.2.2 Evaluasi Kinerja Model dalam Segmentasi

Subbab ini mengevaluasi kinerja model Attention U-Net dan U-Net berdasarkan metrik utama, yaitu *Dice Similarity Coefficient* (DSC). Evaluasi dilakukan untuk berbagai konfigurasi, termasuk variasi batch size dan optimizer, dengan tujuan mengidentifikasi konfigurasi terbaik untuk setiap arsitektur.

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2, model Attention U-Net secara konsisten menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan U-Net pada semua metrik utama. Konfigurasi terbaik untuk Attention U-Net menggunakan optimizer Adam dan batch size 4 menghasilkan DSC sebesar 0.560 dan IoU sebesar 0.413. Sebagai perbandingan, konfigurasi terbaik untuk U-Net (optimizer Adam, batch size 4) hanya mencapai DSC sebesar 0.545 dan IoU sebesar 0.398. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa penambahan mekanisme attention gate pada U-Net berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan segmentasi.

Hasil ini mendukung hipotesis bahwa Attention U-Net lebih unggul dalam tugas segmentasi mikrovaskular ginjal dibandingkan U-Net. Mekanisme attention gate membantu model memfokuskan pada area yang relevan, sehingga meningkatkan akurasi segmentasi secara keseluruhan.

an [47]. Dengan DSC mencapai 0.560 pada konfigurasi terbaik, model Attention U-Net menunjukkan kemampuan yang dapat diandalkan untuk tugas segmentasi mikrovaskular pada Whole Slide Images (WSI) jaringan ginjal manusia. Selain itu, hasil ini juga menyoroti pengaruh signifikan penambahan modul attention gate dalam meningkatkan kinerja U-Net, sejalan dengan tujuan penelitian ini.

4.2.3 Dampak Oversampling pada Peforma Model

Berdasarkan pembahasan yang telah di jabarkan sebelumnya jumlah citra yang telah di anotasi hanya berjumlah 1633 buah. Ukuran dataset ini terbilang kecil untuk tugas segmentasi mikrovaskular yang memiliki bentuk beragam. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan teknik *patch-level oversampling* dikombinasikan dengan augmentasi pada dataset pelatihan, yang bertujuan meningkatkan jumlah sampel dari gambar unik. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa oversampling memiliki dampak signifikan terhadap beberapa metrik utama, termasuk DSC (dari 0.560 menjadi 0.624) dan IoU (dari 0.413 menjadi 0.481). Peningkatan metrik ini menunjukkan bahwa oversampling meningkatkan exposure model terhadap variasi pembuluh darah sehingga lebih akurat dalam memetakan struktur pembuluh darah.

4.2.4 Mengapa Batch Size Lebih Besar Tidak Selalu Meningkatkan Kinerja Attention U-Net pada Segmentasi Mikrovaskular Ginjal Manusia?

Pada Tabel 4.2 hasil eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan batch size tidak selalu meningkatkan performa model. Hal ini berlawanan dengan ekspektasi umum, di mana peningkatan batch size diasumsikan akan meningkatkan performa model. Pada konfigurasi SGD, peningkatan batch size dari 4 ke 16 menyebabkan penurunan DSC sebesar 49,7%, sementara pada Adam, fluktuasi performa relatif stabil ($\pm 1\%$). Anomali

ini dapat dijelaskan melalui interaksi antara *batch size*, *optimizer*, *learning rate*, dan prinsip *diminishing returns*.

1. Peran Optimizer dalam Respons terhadap Batch Size

- **SGD (Stochastic Gradient Descent)**: Penurunan performa yang tajam pada SGD terjadi karena ketidaksesuaian antara *batch size* dan *learning rate*. Teori *linear scaling rule* menyatakan bahwa peningkatan *batch size* harus diikuti peningkatan *learning rate* secara proporsional [62], [63]. Namun, dalam penelitian ini, *learning rate* diatur oleh *ReduceLRonPlateau*, yang cenderung menurunkan *learning rate* saat *loss* stagnan. Akibatnya, update gradien pada *batch size* besar menjadi terlalu kecil, menyebabkan konvergensi tidak optimal. Contoh nyata terlihat pada DSC yang turun drastis dari 0,362 (*batch size* 4) ke 0,181 (*batch size* 16).
- **Adam (Adaptive Moment Estimation)**: Adam menunjukkan stabilitas yang lebih baik ($\pm 1\%$ penurunan DSC) berkat mekanisme *adaptive learning rate* yang menyesuaikan nilai *learning rate* untuk setiap parameter. Hal ini memungkinkan model tetap konvergen meskipun *batch size* meningkat. Sebagai contoh, pada *batch size* 16 tanpa *oversample*, DSC hanya turun 0,004 (0,556 \rightarrow 0,552).

2. Prinsip *Diminishing Returns* pada Estimasi Gradien

Berdasarkan prinsip *diminishing returns* pada estimasi gradien, peningkatan *batch size* hanya mengurangi error estimasi gradien secara proporsional dengan $1/\sqrt{N}$ [49]. Artinya, peningkatan *batch size* dari 4 ke 16 hanya mengurangi *noise* gradien sebesar 50%, tetapi dalam eksperimen ini justru menurunkan performa model (DSC turun 1–10%). Hal ini menunjukkan bahwa setelah batas tertentu, peningkatan *batch size* tidak lagi memberikan manfaat signifikan, bahkan dapat merugikan akibat hilangnya regularisasi implisit dari *noise* gradien atau ketidaksesuaian *learning rate*.

Tabel 4.2 Hasil pelatihan model Attention U-Net dan U-Net dengan berbagai konfigurasi hyperparameter

Model	Optimizer	Batch Size	Oversample	DSC	IoU
Attention U-net	SGD	4	Tidak	0.362	0.239
		8	Tidak	0.265	0.168
		16	Tidak	0.181	0.113
		4	Ya	0.506	0.363
		8	Ya	0.478	0.337
		4	Tidak	0.56	0.413
	Adam	8	Tidak	0.546	0.34
		16	Tidak	0.556	0.409
		4	Ya	0.624	0.481
		8	Ya	0.617	0.473
U-net	SGD	4	Tidak	0.521	0.375
		8	Tidak	0.396	0.268
		16	Tidak	0.425	0.29
		4	Ya	0.521	0.376
		8	Ya	0.510	0.367
		4	Tidak	0.545	0.398
	Adam	8	Tidak	0.54	0.396
		16	Tidak	0.544	0.397
		4	Ya	0.616	0.472
		8	Ya	0.612	0.467

4.3 Hasil Segmentasi Mikrovaskular

Berdasarkan evaluasi kuantitatif pada subbab sebelumnya, model Attention U-Net menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan U-Net dalam tugas segmentasi mikrovaskular ginjal, dengan peningkatan pada metrik utama seperti Dice Similarity Coefficient (DSC), Intersection over Union (IoU), precision, dan recall. Nilai DSC sebesar 0.624 menunjukkan kemampuan model yang moderat dalam mendeteksi area

pembuluh darah yang hampir sesuai dengan ground truth. Sementara itu, nilai IoU sebesar 0.413 mengindikasikan adanya tantangan dalam segmentasi, terutama karena tingginya jumlah false negative pada pembuluh darah besar.

Gambar 4.6 menunjukkan hasil segmentasi dari model Attention U-Net dibandingkan dengan ground truth. Pada panel (d), area hijau yang signifikan (false negative) terlihat pada pembuluh darah besar, menunjukkan bahwa model sering gagal mendeteksi struktur ini. Sebaliknya, area kuning (true positive) mendominasi pada pembuluh darah kecil, mencerminkan kekuatan model dalam mendeteksi struktur kecil dan terdistribusi secara lokal.

(a) Citra test (b) label ground truth (c) Prediksi model (d) Perbandingan

Gambar 4.6 Sample hasil segmentasi pada data test

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa kekuatan utama model Attention U-Net terletak pada kemampuannya mendeteksi pembuluh darah kecil, yang kemungkinan disebabkan oleh mekanisme perhatian (*atten-*

tion mechanism) yang membantu fokus pada detail halus. Namun, tantangan terbesar model adalah mendeteksi pembuluh darah besar, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pembuluh darah berukuran besar berdasarkan temuan pada tahap eksplorasi data dimana data yang konsisten berukuran besar hanya ada pada dataset pertama sumber WSI pertama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model *Fully Convolutional Network* (FCN), khususnya Attention U-Net, untuk tugas segmentasi mikrovaskular pada *Whole Slide Images* (WSI) jaringan ginjal manusia, serta untuk menganalisis pengaruh penambahan mekanisme attention gate dalam meningkatkan performa segmentasi. Dalam pengembangannya, model Attention U-Net mencapai performa tertinggi dengan konfigurasi terbaiknya menggunakan optimizer Adam dan batch size 4. Dibandingkan dengan U-Net standar, mekanisme attention terbukti mampu meningkatkan kinerja berdasarkan hasil evaluasi pada metrik utama.

Hasil ini menunjukkan efektivitas Attention U-Net dalam tugas segmentasi mikrovaskular ginjal, terutama pada pembuluh kecil yang disebabkan oleh mekanisme attention yang membantu model memprioritaskan area yang relevan pada citra input, sehingga mengurangi gangguan dari area latar belakang yang kurang signifikan. Namun, tantangan terbesar model adalah mendeteksi struktur pembuluh yang lebih kompleks dan berukuran besar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dataset yang memiliki pembuluh darah berukuran besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan untuk memperluas manfaat dan akurasi model Attention U-net dalam segmentasi mikrovaskular ginjal. Penelitian selanjutnya disarankan menambah cakupan dataset WSI jaringan ginjal untuk me-

meningkatkan generalisasi model. Selain itu, disarankan juga untuk melakukan eksplorasi pada penerapan transfer learning pada encoder arsitektur U-net. Penambahan modul hybrid, seperti Vision Transformer, juga dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan hasil segmentasi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Hu, R. Deng, S. Bao, H. Yang, dan Y. Huo, *Multi-scale Multi-site Renal Microvascular Structures Segmentation for Whole Slide Imaging in Renal Pathology*, en, arXiv:2308.05782 [cs, eess], Agt. 2023. sumber: <http://arxiv.org/abs/2308.05782> (dikunjungi pd. 04/23/2024).
- [2] H. Zhao, Z. Yang, T. Mo, dan Y. Yao, “Attention-based Mask R-CNN for Microvascular Segmentation”, di dalam *2023 7th International Conference on Electrical, Mechanical and Computer Engineering (ICEMCE)*, Xi’an, China: IEEE, Okt. 2023, hlmn. 961–966. sumber: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10490963/> (dikunjungi pd. 07/16/2024).
- [3] G. M. Weber, Y. Ju, dan K. Börner, “Considerations for Using the Vasculature as a Coordinate System to Map All the Cells in the Human Body”, en, *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, vol. 7, hlmn. 29, Mar. 2020. sumber: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fcvm.2020.00029/full> (dikunjungi pd. 04/29/2024).
- [4] S. Yousefi, H. Sokooti, M. S. Elmahdy, I. M. Lips, M. T. M. Shalmani, dan R. T. Zinkstok, “Esophageal Tumor Segmentation in CT Images Using a Dilated Dense Attention Unet (DDAUnet)”, en, vol. 9, 2021.
- [5] Y. Cai dan Y. Wang, *MA-Unet: An improved version of Unet based on multi-scale and attention mechanism for medical image segmentation*, en, arXiv:2012.10952 [cs, eess], Des. 2020. sumber: <http://arxiv.org/abs/2012.10952> (dikunjungi pd. 05/07/2024).
- [6] Y. Sultan, Y. Wang, J. Scanlon, dan L. D’lima, *Microvasculature Segmentation in Human BioMolecular Atlas Program (HUBMAP)*, en, arXiv:2308.03203 [cs, eess], Agt. 2023. sumber: <http://arxiv.org/abs/2308.03203> (dikunjungi pd. 05/27/2024).

- [7] A. Howard, H. Jevster, K. Gustilo, K. Börner, R. Holbrook, dan J. Yashvardhan, *HuBMAP - Hacking the Human Vasculature*, 2023.
- [8] G. Guven, M. P. Hilty, dan C. Ince, “Microcirculation: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Application”, en, *Blood Purification*, vol. 49, no. 1-2, hlmn. 143–150, 2020. sumber: <https://karger.com/BPU/article/doi/10.1159/000503775> (dikunjungi pd. 06/21/2024).
- [9] D. V. Rusanova, A. N. Kuks, O. L. Lakhman, dan N. V. Slivnitsyna, “The role of microcirculation in the conducting structures of the nervous system in patients with vibration disease burdened by metabolic syndrome”, *Hygiene and sanitation*, vol. 101, no. 9, hlmn. 1035–1042, Sept. 2022. sumber: <https://www.rjhas.ru/jour/article/view/2546> (dikunjungi pd. 05/26/2024).
- [10] A. L. Mescher dan L. C. U. Junqueira, *Junqueira’s basic histology: text and atlas*, en, Sixteenth edition. New York: McGraw-Hill, 2021, OCLC: 1245858407.
- [11] G. J. Pepe dan E. D. Albrecht, “Microvascular Skeletal-Muscle Crosstalk in Health and Disease”, en, *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 24, no. 13, hlmn. 10425, Juni 2023. sumber: <https://www.mdpi.com/1422-0067/24/13/10425> (dikunjungi pd. 05/26/2024).
- [12] C. Haffner, “The emerging role of the HTRA1 protease in brain microvascular disease”, *Frontiers in Dementia*, vol. 2, hlmn. 1146055, Apr. 2023. sumber: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frdem.2023.1146055/full> (dikunjungi pd. 05/26/2024).
- [13] S. Ito, “S-27-1: THE ROLE OF KIDNEY IN BLOOD PRESSURE REGULATION”, en, *Journal of Hypertension*, vol. 41, no. Suppl 1, e62, Jan. 2023. sumber: <https://journals.lww.com/10.1097/01.hjh.0000913320.72966.c9> (dikunjungi pd. 05/14/2024).

- [14] S. BagaRao dan D. N. Ghista, “Renal Physiology Theory and Functional Assessment”, en, di dalam *Biomedical Engineering of Pancreatic, Pulmonary, and Renal Systems, and Applications to Medicine*, Elsevier, 2023, hlmn. 543–572. sumber: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780323958844000093> (dikunjungi pd. 05/14/2024).
- [15] R. Alves, “What Are the Other Energy Functions of the Heart That We Need To Know Besides It Being A Blood Pump?”, en, *Clinical Cardiology and Cardiovascular Interventions*, vol. 04, no. 15, Auctores Publishing LLC, Ed., hlmn. 01–05, Sept. 2021. sumber: <https://auctoresonline.org/article/what-are-the-other-energy-functions-of-the-heart-that-we-need-to-know-besides-it-being-a-blood-pump> (dikunjungi pd. 05/14/2024).
- [16] C. Gopalan dan E. Kirk, “Renal physiology”, en, di dalam *Biology of Cardiovascular and Metabolic Diseases*, Elsevier, 2022, hlmn. 123–140. sumber: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128234211000056> (dikunjungi pd. 05/28/2024).
- [17] S. Haug, S. Muthusamy, Y. Li, A. Köttgen, dan S. Akilesh, *Multi-omic Analysis of Primary Human Kidney Tissues Identifies Medulla-Specific Gene Expression Patterns*, en, Okt. 2022. sumber: <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2022.10.05.508277> (dikunjungi pd. 05/28/2024).
- [18] X. Sabaté Arroyo, F. Grases Freixedas, J. L. Bauzà Quetglas, J. Guimerà Garcia, dan E. Pieras Ayala, “Relationship of endoscopic lesions of the renal papilla with type of renal stone and 24 h urine analysis”, en, *BMC Urology*, vol. 20, no. 1, hlmn. 46, Des. 2020. sumber: <https://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-020-00615-4> (dikunjungi pd. 05/28/2024).
- [19] M. Luxen, P. J. Zwiers, F. Meester, dkk., “Unique miRNome and transcriptome profiles underlie microvascular heterogeneity in mouse kidney”, en, *American Journal of Physiology-Renal Physiology*, vol. 325, no. 3, F299–F316, Sept. 2023. sumber:

- <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/ajprenal.00005.2023> (dikunjungi pd. 06/01/2024).
- [20] S. Savedchuk, D. Phachu, M. Shankar, M. A. Sparks, dan L. M. Harrison-Bernard, “Targeting Glomerular Hemodynamics for Kidney Protection”, en, *Advances in Kidney Disease and Health*, vol. 30, no. 2, hlmn. 71–84, Mar. 2023. sumber: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2949813922000283> (dikunjungi pd. 06/01/2024).
- [21] M. S. Goligorsky, “Emerging Insights into Glomerular Vascular Pole and Microcirculation”, en, *Journal of the American Society of Nephrology*, vol. 33, no. 9, hlmn. 1641–1648, Sept. 2022. sumber: <https://journals.lww.com/10.1681/ASN.2022030354> (dikunjungi pd. 06/01/2024).
- [22] B. Ergin, S. Akin, dan C. Ince, “Kidney Microcirculation as a Target for Innovative Therapies in AKI”, en, *Journal of Clinical Medicine*, vol. 10, no. 18, hlmn. 4041, Sept. 2021. sumber: <https://www.mdpi.com/2077-0383/10/18/4041> (dikunjungi pd. 06/01/2024).
- [23] M. G. Hanna, A. Parwani, dan S. J. Sirintrapun, “Whole Slide Imaging: Technology and Applications”, en, *Advances in Anatomic Pathology*, vol. 27, no. 4, hlmn. 251–259, Juli 2020. sumber: <https://journals.lww.com/10.1097/PAP.0000000000000273> (dikunjungi pd. 06/02/2024).
- [24] B. Li, M. S. Nelson, J. V. Chacko, N. Cudworth, dan K. W. Eliceiri, “Hardware-software co-design of an open-source automatic multimodal whole slide histopathology imaging system”, *Journal of Biomedical Optics*, vol. 28, no. 02, Feb. 2023. sumber: <https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-optics/volume-28/issue-02/026501/Hardware-software-co-design-of-an-open-source-automatic-multimodal/10.1117/1.JBO.28.2.026501.full> (dikunjungi pd. 06/02/2024).

- [25] Q. Wu dan K. R. Castleman, “Image Segmentation”, en, di dalam *Microscope Image Processing*, Elsevier, 2023, hlmn. 119–152. sumber: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128210499000034> (dikunjungi pd. 06/03/2024).
- [26] S.-Y. Huang, W.-L. Hsu, R.-J. Hsu, dan D.-W. Liu, “Fully Convolutional Network for the Semantic Segmentation of Medical Images: A Survey”, en, *Diagnostics*, vol. 12, no. 11, hlmn. 2765, Nov. 2022. sumber: <https://www.mdpi.com/2075-4418/12/11/2765> (dikunjungi pd. 05/03/2024).
- [27] Y. Wang, U. Ahsan, H. Li, dan M. Hagen, “A Comprehensive Review of Modern Object Segmentation Approaches”, en, *Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision*, vol. 13, no. 2-3, hlmn. 111–283, 2022. sumber: <http://www.nowpublishers.com/article/Details/CGV-097> (dikunjungi pd. 06/03/2024).
- [28] Y. Fan, “Image semantic segmentation using deep learning technique”, *Applied and Computational Engineering*, vol. 4, no. 1, hlmn. 810–817, Juni 2023. sumber: <https://ace.ewapublishing.org/article.html?pk=8a91acd8c046477a82384ce0896a8b15> (dikunjungi pd. 06/03/2024).
- [29] C. Wang, B. Zeng, J. Gao, G. Peng, dan W. Yang, “A traffic image semantic segmentation algorithm based on UNET”, di dalam *Third International Conference on Artificial Intelligence and Computer Engineering (ICAICE 2022)*, X. Li, Ed., Wuhan, China: SPIE, Apr. 2023, hlmn. 35. sumber: <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12610/2671074/A-traffic-image-semantic-segmentation-algorithm-based-on-UNET/10.1117/12.2671074.full> (dikunjungi pd. 06/03/2024).
- [30] J. Zhang, “Image Style Transfer based on DeepLabV3+ Semantic Segmentation”, *Highlights in Science, Engineering and Technology*, vol. 39, hlmn. 1203–1213, Apr. 2023. sumber: <https://www.elsevier.com/locate/hsen> (dikunjungi pd. 06/03/2024).

- [//drpress.org/ojs/index.php/HSET/article/view/6729](http://drpress.org/ojs/index.php/HSET/article/view/6729) (dikunjungi pd. 06/03/2024).
- [31] I. Goodfellow, Y. Bengio, dan A. Courville, *Deep learning* (Adaptive computation and machine learning). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016.
- [32] N. Benameur dan R. Mahmoudi, “Deep Learning in Medical Imaging”, en, di dalam *Artificial Intelligence*, J. Yang, Y. Chen, T. Zhao, Y. Wang, dan X. Pan, timed., vol. 18, IntechOpen, Nov. 2023. sumber: <https://www.intechopen.com/chapters/87248> (dikunjungi pd. 06/06/2024).
- [33] B. Sistaninejhad, H. Rasi, dan P. Nayeri, “A Review Paper about Deep Learning for Medical Image Analysis”, en, *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, vol. 2023, L. Moraru, Ed., hlmn. 1–10, Mei 2023. sumber: <https://www.hindawi.com/journals/cmmm/2023/7091301/> (dikunjungi pd. 06/06/2024).
- [34] R. Azad, E. K. Aghdam, A. Rauland, dkk., *Medical Image Segmentation Review: The success of U-Net*, Version Number: 1, 2022. sumber: <https://arxiv.org/abs/2211.14830> (dikunjungi pd. 06/06/2024).
- [35] S. Albelwi dan A. Mahmood, “A Framework for Designing the Architectures of Deep Convolutional Neural Networks”, en, *Entropy*, vol. 19, no. 6, hlmn. 242, Mei 2017. sumber: <https://www.mdpi.com/1099-4300/19/6/242> (dikunjungi pd. 06/21/2024).
- [36] A. Celeghein, A. Borriero, D. Orsenigo, dkk., “Convolutional neural networks for vision neuroscience: Significance, developments, and outstanding issues”, *Frontiers in Computational Neuroscience*, vol. 17, hlmn. 1 153 572, Juli 2023. sumber: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncom.2023.1153572/full> (dikunjungi pd. 06/06/2024).

- [37] R. M. Jasim dan T. S. Atia, “Towards classification of images by using block-based CNN”, *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, vol. 12, no. 1, hlmn. 373–379, Feb. 2023. sumber: <https://beei.org/index.php/EEI/article/view/4806> (dikunjungi pd. 06/06/2024).
- [38] J. Long, E. Shelhamer, dan T. Darrell, *Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation*, Version Number: 2, 2014. sumber: <https://arxiv.org/abs/1411.4038> (dikunjungi pd. 06/21/2024).
- [39] N. Shlezinger, J. Whang, Y. C. Eldar, dan A. G. Dimakis, “Model-Based Deep Learning”, *Proceedings of the IEEE*, vol. 111, no. 5, hlmn. 465–499, Mei 2023. sumber: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10056957/> (dikunjungi pd. 06/06/2024).
- [40] S. Iqbal, A. N. Qureshi, J. Li, dan T. Mahmood, “On the Analyses of Medical Images Using Traditional Machine Learning Techniques and Convolutional Neural Networks”, en, *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 30, no. 5, hlmn. 3173–3233, Juni 2023. sumber: <https://link.springer.com/10.1007/s11831-023-09899-9> (dikunjungi pd. 06/06/2024).
- [41] Z. Deng, X. Ren, J. Ye, J. He, dan Y. Qiao, *FCN+: Global Receptive Convolution Makes FCN Great Again*, Version Number: 1, 2023. sumber: <https://arxiv.org/abs/2303.04589> (dikunjungi pd. 06/06/2024).
- [42] O. Ronneberger, P. Fischer, dan T. Brox, *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*, Version Number: 1, 2015. sumber: <https://arxiv.org/abs/1505.04597> (dikunjungi pd. 06/15/2024).
- [43] C. Williams, F. Falck, G. Deligiannidis, C. Holmes, A. Doucet, dan S. Syed, *A Unified Framework for U-Net Design and Ana-*

- lysis, Version Number: 2, 2023. sumber: <https://arxiv.org/abs/2305.19638> (dikunjungi pd. 06/15/2024).
- [44] N. Siddique, P. Sidike, C. Elkin, dan V. Devabhaktuni, “U-Net and its variants for medical image segmentation: Theory and applications”, 2020, Publisher: arXiv Version Number: 1. sumber: <https://arxiv.org/abs/2011.01118> (dikunjungi pd. 06/15/2024).
- [45] R. Younis, R. Ghnemat, dan J. Al Sarairoh, “Fine-tuning U-net for medical image segmentation based on activation function, optimizer and pooling layer”, *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 13, no. 5, hlmn. 5406, Okt. 2023. sumber: <https://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/view/30488> (dikunjungi pd. 06/15/2024).
- [46] L. P. Purushothaman dan J. V. Kadangote, “Image Super-Resolution using Auto-Encoders with Parallel Skip-Connections”, *Journal of Computer Science*, vol. 18, no. 11, hlmn. 1051–1061, Nov. 2022. sumber: <https://thescipub.com/abstract/10.3844/jcssp.2022.1051.1061> (dikunjungi pd. 06/15/2024).
- [47] O. Oktay, J. Schlemper, L. L. Folgoc, dkk., *Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas*, en, arXiv:1804.03999 [cs], Mei 2018. sumber: <http://arxiv.org/abs/1804.03999> (dikunjungi pd. 06/20/2024).
- [48] A. Pajankar dan A. Joshi, “Convolutional Neural Networks”, en, di dalam *Hands-on Machine Learning with Python*, Berkeley, CA: Apress, 2022, hlmn. 261–284. sumber: https://link.springer.com/10.1007/978-1-4842-7921-2_14 (dikunjungi pd. 06/22/2024).
- [49] C. M. Bishop dan H. Bishop, *Deep Learning: Foundations and Concepts*, en. Cham: Springer International Publishing, 2024. sumber: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-45468-4> (dikunjungi pd. 06/24/2024).

- [50] S. Minaee, Y. Boykov, F. Porikli, A. Plaza, N. Kehtarnavaz, dan D. Terzopoulos, *Image Segmentation Using Deep Learning: A Survey*, Version Number: 5, 2020. sumber: <https://arxiv.org/abs/2001.05566> (dikunjungi pd. 06/20/2024).
- [51] A. Bria, C. Marrocco, dan F. Tortorella, “Addressing class imbalance in deep learning for small lesion detection on medical images”, en, *Computers in Biology and Medicine*, vol. 120, hlmn. 103–135, Mei 2020. sumber: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010482520301177> (dikunjungi pd. 11/13/2024).
- [52] J. Heaton, “Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville: Deep learning: The MIT Press, 2016, 800 pp, ISBN: 0262035618”, en, *Genetic Programming and Evolvable Machines*, vol. 19, no. 1-2, hlmn. 305–307, Juni 2018. sumber: <http://link.springer.com/10.1007/s10710-017-9314-z> (dikunjungi pd. 06/22/2024).
- [53] J. Chiang, *Activation Functions Not To Active: A Plausible Theory on Interpreting Neural Networks*, Version Number: 2, 2023. sumber: <https://arxiv.org/abs/2305.00663> (dikunjungi pd. 06/20/2024).
- [54] J. Dawani, *Hands-on mathematics for deep learning: build a solid mathematical foundation for training efficient deep neural networks*, eng. Birmingham Mumbai: PACKT, 2020.
- [55] D. Herrera, G. Ochoa-Ruiz, M. Gonzalez-Mendoza, dan C. Mata, *Impact of loss function in Deep Learning methods for accurate retinal vessel segmentation*, Version Number: 1, 2022. sumber: <https://arxiv.org/abs/2206.00536> (dikunjungi pd. 07/07/2024).
- [56] T. Yu dan H. Zhu, *Hyper-Parameter Optimization: A Review of Algorithms and Applications*, arXiv:2003.05689 [cs, stat], Mar. 2020. sumber: <http://arxiv.org/abs/2003.05689> (dikunjungi pd. 08/12/2024).

- [57] Y. Wu, L. Liu, J. Bae, dkk., *Demystifying Learning Rate Policies for High Accuracy Training of Deep Neural Networks*, arXiv:1908.06477 [cs, stat], Okt. 2019. sumber: <http://arxiv.org/abs/1908.06477> (dikunjungi pd. 08/12/2024).
- [58] A. Devarakonda, M. Naumov, dan M. Garland, *AdaBatch: Adaptive Batch Sizes for Training Deep Neural Networks*, Version Number: 2, 2017. sumber: <https://arxiv.org/abs/1712.02029> (dikunjungi pd. 08/13/2024).
- [59] M. Ainsworth dan Y. Shin, *Plateau Phenomenon in Gradient Descent Training of ReLU networks: Explanation, Quantification and Avoidance*, Version Number: 1, 2020. sumber: <https://arxiv.org/abs/2007.07213> (dikunjungi pd. 12/09/2024).
- [60] Y. Jiang, J. Dong, T. Cheng, Y. Zhang, X. Lin, dan J. Liang, “iU-Net: A hybrid structured network with a novel feature fusion approach for medical image segmentation”, en, *BioData Mining*, vol. 16, no. 1, hlmn. 5, Feb. 2023. sumber: <https://biodatamining.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13040-023-00320-6> (dikunjungi pd. 06/20/2024).
- [61] E. Goceri, “Medical image data augmentation: Techniques, comparisons and interpretations”, en, *Artificial Intelligence Review*, vol. 56, no. 11, hlmn. 12 561–12 605, Nov. 2023. sumber: <https://link.springer.com/10.1007/s10462-023-10453-z> (dikunjungi pd. 01/21/2025).
- [62] P. Goyal, P. Dollár, R. Girshick, dkk., *Accurate, Large Minibatch SGD: Training ImageNet in 1 Hour*, arXiv:1706.02677 [cs], Apr. 2018. sumber: <http://arxiv.org/abs/1706.02677> (dikunjungi pd. 04/16/2025).
- [63] A. Panda, X. Tang, S. Mahloujifar, V. Sehwag, dan P. Mittal, *A New Linear Scaling Rule for Private Adaptive Hyperparameter Optimization*, arXiv:2212.04486 [cs], Mei 2024. sumber: <http://arxiv.org/abs/2212.04486> (dikunjungi pd. 04/16/2025).

LAMPIRAN

Pindai untuk mengunduh melalui akun repository

`repo.itera.ac.id`

LAMPIRAN A

Perhitungan Aritmatika Pendukung

Lampiran ini berisikan contoh perhitungan yang terjadi di dalam model yang dikembangkan dalam penelitian. Perhitungan menggunakan data yang sederhana untuk memberikan pemahaman intuitif terhadap cara kerja model.

A.1 Operasi Konvolusi

Pada arsitektur Attention U-net operasi konvolusi menggunakan padding agar output yang dihasilkan tetap memiliki dimensi sama dengan input. Padding adalah penambahan nilai nol di sekitar tepi citra input. Hal ini dilakukan agar setiap piksel pada citra input memberikan kontribusi pada hasil konvolusi sehingga informasi spasial tidak hilang. Berikut adalah gambaran kerja operasi konvolusi dengan tambahan padding disekitar citra input.

Selanjutnya contoh perhitungan dari operasi konvolusi menggunakan data yang sederhana:

0.2	0.8	0.3	0.4	0.5
0.6	0.7	0.8	0.9	0.1
0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
0.6	0.7	0.8	0.9	0.1
0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

 $*$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Anggap kita punya sebuah input citra input 5 x 5 dengan filter edge detection 3 x 3.

0	0	0	0	0	0	0
0	0.2	0.8	0.3	0.4	0.5	0
0	0.6	0.7	0.8	0.9	0.1	0
0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0
0	0.6	0.7	0.8	0.9	0.1	0
0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0
0	0	0	0	0	0	0

Langkah pertama adalah penambahan piksel bernilai 0 disekitar citra.

Setelah itu filter akan dilakukan perhitungan konvolusi di atas input untuk menghasilkan output di titik [0,0] dengan detail sebagai berikut:

$$(1 * 0) + (0 * 0) + (-1 * 0) + (1 * 0) + (0 * 0.2) + (-1 * 0.8) + (1 * 0) + (0 * 0.6) + (-1 * 0.7) = -1.5$$

-0.15	-3.0	2.0	5.0	1.3
-1.7	-5.0	5.5	3.0	1.7
-1.6	-6.0	-6.0	1.2	2.2
-1.1	-6.0	-6.0	3.0	1.7
-9.0	-4.0	-4.0	5.0	1.3

Setelah semua bagian input dilakukan perhitungan konvolusi, akan menghasilkan output seperti di atas.

A.2 Pooling

Operasi pooling yang digunakan pada attention U-net adalah max-pooling. Max-pooling mengambil nilai maksimum dari setiap wilayah yang dilewati oleh filter. Ukuran filter yang umum digunakan adalah 2×2 , dengan stride (langkah) sebesar 2. Artinya, filter akan bergerak 2 langkah secara horizontal dan vertikal pada setiap iterasi. berikut adalah contoh dari penerapan max-pooling pada input sederhana 4×4 dan filter yang digunakan 2×2 .

Pada contoh diatas daerah yang dilewati filter 2×2 diambil nilai paling tinggi untuk menjadi nilai pada output.

A.3 Transpose Konvolusi

Transpose konvolusi menggunakan filter untuk menghasilkan peningkatan resolusi peta fitur hasil *down-sampling*. Pada Attention U-net filter transpose konvolusi diterapkan pada output dengan stride 2. Contoh penerapan pada data sederhana adalah sebagai berikut:

Anggap kita punya peta fitur 2 x 2 yang akan ditingkatkan resolusinya menjadi 4 x 4 dengan filter 3 x 3.

Langkah pertama adalah penambahan padding disekitar output agar operasi konvolusi bisa dilakukan.

Selanjutnya input akan diambil dan dikalikan dengan setiap nilai yang ada pada filter. Area padding dihiraukan.

Kemudian hasil perkalian yang ada pada setiap area output akan dijumlahkan.

0	4	0	1
10	7	0	2
0	7	0	2
6	3	4	2

A.4 Fungsi Aktivasi

Gambar diatas merupakan contoh sebuah layer konvolusi. Setelah dihasilkan peta fitur, jaringan akan menambahkan bias pada peta fitur tersebut untuk mengatur nilai output dari neuron. Kemudian, fungsi aktivasi ReLU (Rectified Linear Unit) diterapkan pada setiap elemen feature map. ReLU mengubah semua nilai negatif menjadi nol, dan mempertahankan nilai positif apa adanya. Berikut adalah contoh dari penerapan ReLU pada peta fitur.

ReLU mengubah setiap nilai negatif menjadi 0 dan mempertahankan nilai positif apa adanya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama (-0.15), karena nilainya negatif, maka $\text{ReLU}(-0.15) = 0$. Untuk elemen ketiga (2.0), karena nilainya positif, maka $\text{ReLU}(2.0) = 2.0$.

Fungsi aktivasi sigmoid memiliki cara kerja yang sama dengan ReLU, dimana fungsi ini akan diterapkan pada setiap elemen dari peta fitur. berikut adalah contoh perhitungan dari fungsi aktivasi sigmoid pada peta fitur yang sama dengan perhitungan pada contoh ReLU:

$$\sigma(-0.15) = \frac{1}{1 + e^{0.15}} \approx 0.46257$$

$$\sigma(-3.0) = \frac{1}{1 + e^{3.0}} \approx 0.04743$$

$$\sigma(2.0) = \frac{1}{1 + e^{-2.0}} \approx 0.88080$$

$$\sigma(5.0) = \frac{1}{1 + e^{-5.0}} \approx 0.99331$$

$$\sigma(1.3) = \frac{1}{1 + e^{-1.3}} \approx 0.78583$$

A.5 Evaluasi

Pada Attention U-net, evaluasi yang digunakan untuk melihat kemampuan model dalam memprediksi objek adalah Intersection ove Union (IoU) dan Dice Similarity Coefficient (DSC). Berikut ini adalah contoh perhitungan evaluasi model.

FP	FP	FP	FP	FP	
FP	TP	TP	TP	TP	FN
FP	TP	TP	TP	TP	FN
FP	TP	TP	TP	TP	FN
FP	TP	TP	TP	TP	FN
	FN	FN	FN	FN	FN

Anggap kita punya kotak biru (ground truth) yang mewakili objek sebenarnya dan kotak merah (prediksi) yang merupakan prediksi model tentang lokasi dan ukuran objek. True positive (TP) merupakan area tumpang tindih antara kotak biru dan kotak merah, merupakan prediksi benar. False positive (FP) area kotak merah yang tidak tumpang tindih dengan kotak biru, merupakan prediksi yang salah. False negative (FN) area kotak biru yang tidak tumpang tindih dengan kotak merah, merupakan area objek yang tidak terdeteksi model.

TP = 16
 FP = 9
 FN = 9

FP	FP	FP	FP	FP	
FP	TP	TP	TP	TP	FN
FP	TP	TP	TP	TP	FN
FP	TP	TP	TP	TP	FN
FP	TP	TP	TP	TP	FN
	FN	FN	FN	FN	FN

IoU $\frac{16}{16 + 9 + 9}$

= 0.470

IoU dihitung dengan membagi luas area tumpang tindih (TP) dengan luas gabungan dari kedua kotak ($TP + FP + FN$). Begitu juga dengan DSC membagi dua kali area tumpang tindih ($2TP$) dengan luas gabungan ($2TP + FP + FN$).

A.6 Sample Gambar dari Setiap Sumber Whole Slide Image

Pada sub-lampiran ini di tampilkan beberapa sampel citra dari setiap sumber WSI untuk melihat bagaimana karakteristik citra di setiap WSI.

dataset 2, source 2, Label

dataset 2, source 3

dataset 2, source 3 with masks

dataset 2, source 3, Label

dataset 2, source 4

dataset 2, source 4 with masks

dataset 2, source 4, Label

dataset 1, source 1

dataset 1, source 1 with masks

dataset 1, source 1, Label

dataset 1, source 2

dataset 1, source 2 with masks

dataset 1, source 2, Label

